

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»
(РУДН)**

ПРИКАЗ

29 февраля 2024 г.

Москва

№132

О введении в действие локальных нормативных актов по вопросу самостоятельного присуждения ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы"

На основании решения ученого совета РУДН от 22 января 2024 (протокол № УС-1)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 01.03.2024:

– Положение о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (приложение № 1);

– Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (приложение № 2);

– Положение об Аттестационной комиссии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (приложение № 3).

2. Департаменту аттестации научных кадров разместить на официальном сайте РУДН в разделе «Наука», подразделе «Диссертационные советы РУДН» настоящий приказ в течение 5 дней со дня его регистрации.

3. И.о. директора ИПК РУДН Беляеву Н.Н. изготовить брошюры локальных нормативных актов, указанных в п. 1 настоящего приказа, в

количестве 100 шт. в срок до 01.03.2024.

4. Признать утратившими силу с 01.03.2024:

– приказ от 28.08.2023 № 452 «О введении в действие локальных нормативных актов по вопросу самостоятельного присуждения ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы"»;

– приказ от 19.10.2023 № 521 «О внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», введенное в действие приказом РУДН от 28.08.2023 № 452»;

– приказ от 02.11.2023 № 551 «О внесении изменений в Положение об Аттестационной комиссии в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», введенное в действие приказом РУДН от 28.08.2023 № 452»;

– приказ от 28.11.2023 № 604 «О введении в действие изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»»;

– приказ от 14.12.2023 № 631 «О введении в действие изменений в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»»;

– приказ от 29.12.2023 № 683 «О введении в действие изменений в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора-проректора по научной работе.

Ректор

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a trailing line.

О.А. Ястребов

Л.В. Дробышева
+7(495) 787-38-03, доб. 2124

УТВЕРЖДЕНО
ученым советом РУДН
(протокол № УС-1 от 22.01.2024)

**Положение о присуждении ученых степеней в федеральном
государственном автономном образовательном учреждении высшего
образования «Российский университет дружбы народов
имени Патриса Лумумбы»**

I. Общие положения

1.1. Положение о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (далее – Положение) устанавливает порядок присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук (далее – ученые степени); критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней (далее – диссертации); порядок представления и защиты диссертаций, порядок лишения, восстановления ученых степеней; рассмотрения заявления о необоснованности присуждения ученой степени и апелляций на решение диссертационного совета в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (далее – РУДН, Университет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными актами:

- Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;
- Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 267 «Об утверждении Положения о докторантуре»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»;

- приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13.10.2021 № 942 "О Порядке и сроке прикрепления к образовательным организациям высшего образования, образовательным организациям дополнительного профессионального образования и научным организациям для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)";

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 августа 2016 г. № 1078 «Об утверждении состава информации, которая в обязательном порядке должна содержаться в документах об ученых степенях, присуждаемых в соответствии с требованиями пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;

- приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21.02.2023 N 191 "Об утверждении перечня отраслей науки, в рамках которых научным организациям и образовательным организациям высшего образования, включенным в утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с абзацем шестым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике" перечень, предоставляются права, предусмотренные абзацами вторым - четвертым пункта 3.1 статьи 4 указанного Федерального закона";

- устав РУДН;

- локальные нормативные акты РУДН.

1.3. Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней, присуждаемых в соответствии с настоящим Положением, а также требования к научной квалификации членов советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – диссертационный совет), создаваемых в соответствии с Положением о совете по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (далее – Положение о диссертационном совете), установлены не ниже

аналогичных критериев и требований, установленных в соответствии с пунктом 2.1 и абзацем третьим пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

1.4. Ученые степени в РУДН присуждаются диссертационным советом по результатам публичной защиты диссертации соискателем ученой степени по научной специальности (научным специальностям) и отрасли науки в соответствии с номенклатурой, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности.

Ученая степень доктора наук может быть присуждена диссертационным советом по результатам публичной защиты диссертации в виде научного доклада, подготовленного соискателем на основании совокупности опубликованных им научных трудов за последние 10 лет (далее – защита по совокупности трудов ученой степени доктора наук).

Ученая степень кандидата наук может быть присуждена диссертационным советом по результатам публичной защиты диссертации, оформленной в виде научного доклада, аспиранту, подготовившему диссертацию в период обучения по программе обучения в аспирантуре или в течение года после ее окончания, на основании опубликованных соискателем научных трудов по отдельным, определяемым Аттестационной комиссией РУДН специальностям (далее – защита по совокупности трудов ученой степени кандидата наук), и по критериям, устанавливаемым ученым советом РУДН.

1.5. Диссертационные советы создаются РУДН самостоятельно в соответствии с частью 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» по научным специальностям в рамках отраслей науки, по которым РУДН предоставлено право создавать диссертационные советы.

1.6. Порядок создания диссертационных советов, изменения их состава, а также порядок приостановления, возобновления и прекращения деятельности диссертационных советов определяются Положением о диссертационном совете.

1.7. К соисканию ученой степени доктора наук допускаются лица, имеющие ученую степень кандидата наук или иностранную ученую степень, признанную в Российской Федерации в соответствии со статьей 6.2. Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», подготовившие диссертацию на соискание

ученой степени доктора наук на основе результатов, проведенных ими научных исследований, и получившие положительное заключение по диссертации по месту ее выполнения.

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук может быть подготовлена научными и педагогическими работниками в докторантуре образовательных организаций высшего образования, образовательных организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций.

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук может быть подготовлена лицами, имеющими ученую степень кандидата наук и подготавливающими диссертацию на соискание ученой степени доктора наук на основе результатов проведенных ими научных исследований после прохождения в РУДН научного консультирования.

1.8. К соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра или документом иностранного государства об образовании и (или) квалификации, если указанное в нем образование признается в установленном порядке и приравнивается к высшему образованию соответствующего уровня в Российской Федерации, успешно сдавшие кандидатские экзамены, подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук на основе результатов проведенных ими научных исследований, а также получившие положительное заключение по диссертации по месту ее выполнения.

Кандидатские экзамены сдаются в соответствии с научной специальностью (научными специальностями) и отраслью науки, предусмотренными номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, по которым осуществляется подготовка (подготовлена) диссертации(-я). Порядок сдачи, перечень и программы кандидатских экзаменов должны соответствовать требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности (при наличии).

В случае, если диссертация представляется к защите по нескольким научным специальностям, соискатель должен успешно сдать кандидатский

экзамен по специальной дисциплине по каждой научной специальности, по которой диссертация представляется к защите.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук может быть подготовлена:

а) при освоении программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;

б) без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре при прикреплении к образовательной организации высшего образования, образовательной организации дополнительного профессионального образования и научной организации для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;

в) научными работниками, либо педагогическими работниками РУДН, относящимися к профессорско-преподавательскому составу, замещающими должности по месту работы без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

1.9. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных перечнем Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России (далее – Перечень ВАК РФ) и в изданиях из перечня, рекомендованных Аттестационной комиссией РУДН (далее – Перечень РУДН).

Основные научные результаты диссертации также могут быть опубликованы в изданиях, индексируемых в наукометрических базах данных RSCI, Web of Science, Scopus и в других международных базах индексации и цитирования, утвержденных п. 4 Рекомендации ВАК РФ при Минобрнауки России № 2-пл/1 от 26 октября 2022 года.

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, а также требования к публикациям при защите по совокупности трудов, отражены в требованиях к публикациям (Приложение № 1).

К научным публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, могут быть приравнены патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, промышленный образец, селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем,

зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Соискатели ученой степени кандидата физико-математических наук и соискатели ученой степени доктора физико-математических наук по специальностям 1.1.1. - 1.1.6. должны апробировать основные положения, выносимые на защиту, не менее чем на 3 внешних научных семинарах в ведущих образовательных организациях высшего образования и институтах Российской академии наук, а также не менее чем на 1 общеинститутском семинаре математического института им. С. М. Никольского РУДН.

1.10. Возможность стать соискателем ученой степени по определенной научной специальности не ставится в зависимость от направления подготовки, полученного высшего образования.

1.11. Ректору и первым проректорам, проректорам РУДН запрещено представлять к защите диссертации в диссертационные советы, созданные на базе РУДН.

1.12. Решение диссертационного совета о присуждении ученой степени утверждается Аттестационной комиссией РУДН в порядке, определяемом Положением об Аттестационной комиссии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (далее – Положение об Аттестационной комиссии) и оформляется приказом РУДН.

1.13. Формы диплома кандидата наук, диплома доктора наук, а также технические требования к ним, порядок их оформления, учета и выдачи устанавливаются локальным нормативным актом РУДН с учетом требований, предъявляемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности, к составу информации, которая в обязательном порядке должна содержаться в дипломе кандидата наук, в дипломе доктора наук.

Дипломы о присуждении ученых степеней подписываются ректором РУДН и заверяются гербовой печатью РУДН.

1.14. Заключение Аттестационной комиссии РУДН об утверждении решения диссертационного совета и приказ РУДН о выдаче диплома об ученой степени либо об отмене решения диссертационного совета и отказе в выдаче диплома об ученой степени размещаются на официальном сайте РУДН в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт РУДН) в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа.

1.15. Для соискателей из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – лица с ОВЗ) представление и защита диссертации проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья в порядке, определяемом разделом VI настоящего Положения.

1.16. Присуждение ученых степеней лицам, использующим в своих работах сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

1.17. Информация о локальных нормативных актах РУДН, определяющих систему научной аттестации, о деятельности и персональном составе диссертационных советов представляется в установленном порядке в федеральную информационную систему государственной научной аттестации, предусмотренную статьей 6.4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (далее – система ФИС ГНА).

II. Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней в РУДН

2.1. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой, на основании выполненных автором исследований, разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие теории и (или) практики в соответствующей области науки и технологий.

2.2. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития теории и (или) практики в соответствующей области науки и технологий.

2.3. Текст диссертации должен содержать описание поставленных в ходе исследования задач, основных путей их решения и выводов, полученных по итогам работы. Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку.

2.4. При написании диссертации соискатель обязан ссылаться на автора и/или источник заимствования материалов, текста или отдельных результатов.

При использовании в диссертации идей или разработок, принадлежащих соавторам, с которыми были написаны научные работы, соискатель обязан отметить это обстоятельство в диссертации.

2.5. В случае защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, на соискание ученой степени кандидата наук по совокупности трудов соискатель представляет текст научного доклада и тексты научных работ, требования к которым определены в Приложении № 1 к настоящему Положению. Автореферат по диссертации в виде научного доклада не оформляется.

2.6. Диссертация в виде рукописи, научного доклада и автореферат должны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011.

Рекомендованный объем кандидатской диссертации:

– для физико-математических, технических и естественных наук – от 100 стр.;

– для гуманитарных и общественных наук – от 150 стр.

Рекомендованный объем докторской диссертации:

– для физико-математических, технических и естественных наук – от 200 стр.;

– для гуманитарных и общественных наук – от 250 стр.

2.7. Защита диссертации может проходить на иностранном языке на основании заявления соискателя ученой степени и положительного решения диссертационного совета. В этом случае диссертация представляется на иностранном языке, а автореферат - на русском и иностранном языках.

Перевод на русский язык автореферата и необходимых для защиты диссертации документов аспирантов РУДН, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета обеспечивается за счет средств основного учебного подразделения, в котором выполнялась работа и средств РУДН, полученных от приносящей доход деятельности в равном соотношении.

В отношении аспирантов, обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг, и лиц, прикрепленных к основным учебным подразделениям РУДН на основе договоров о прикреплении для подготовки диссертации, соискателей ученых степеней из других организаций перевод диссертации обеспечивается за счет средств обучающихся и прикрепленных лиц.

III. Порядок предоставления документов

3.1. Соискатель ученой степени лично и по электронной почте представляет в отдел диссертационных советов Департамента аттестации научных кадров (далее – отдел диссертационных советов, ДАНК) диссертацию и документы для проверки на соответствие требованиям, определенным настоящим Положением.

Документы представляются на русском языке в бумажном виде (оригиналы) и на электронном носителе. Каждый документ сканируется одним файлом в формате PDF/Word с названием, содержащим фамилию соискателя ученой степени и наименование документа.

3.2. В перечень документов, предоставляемых на электронном носителе, входят:

- текст диссертации (в форматах PDF, Word);
- автореферат (в формате Word);

В случае если защита диссертации планируется на иностранном языке диссертация представляется на иностранном языке, а автореферат - на русском и иностранном языках (в форматах PDF, Word).

На бумажном носителе и электронном носителе также предоставляются акт достоверности перевода автореферата диссертации (далее в настоящем разделе – акт), защита которой проводится на иностранном языке. Акт предоставляется БУП, где была подготовлена диссертация и может быть составлен на основании проверки документа в центре переводов РУДН или в БУП, который рекомендует диссертационное исследование к защите. Акт подписывается научным руководителем и руководителем БУП, где была подготовлена диссертация. Документ должен быть заверен печатью ОУП.

Объем автореферата, как правило, составляет до 2 авторских листов для диссертации на соискание ученой степени доктора наук и до 1 авторского листа – для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

По диссертациям на соискание ученой степени доктора наук и кандидата наук в области гуманитарных и общественных наук объем автореферата, как правило, составляет до 2,5 и до 1,5 авторского листа соответственно.

– заявление о принятии диссертации к рассмотрению на соискание ученой степени (1 экз., в формате Word);

– информация о соискателе (1 экз., в формате Word);

– копия 1 страницы загранпаспорта (РФ), копия 1 страницы паспорта (иностранные граждане);

– личный листок по учету кадров, заверенный по месту работы соискателя; неработающие аспиранты РУДН, лица, прикрепленные в РУДН для подготовки диссертации на соискание ученой степени без освоения программы аспирантуры, могут заверить личный листок в управлении подготовки кадров высшей квалификации РУДН (1 экз.);

– нотариально удостоверенная копия документа о высшем образовании и о квалификации: диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) с приложениями, свидетельство об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или документ (документы) иностранного государства об образовании и (или) о квалификации, если указанное в нем образование признается в установленном порядке и приравнивается к высшему образованию соответствующего уровня в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации (по 1 экз.).

Лица, получившие высшее образование / ученую степень в иностранном государстве, представляют копию соответствующего документа с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, а также документ, подтверждающий признание в Российской Федерации высшего образования / ученой степени, полученных в иностранном государстве (1 экз., в формате PDF);

– документ, подтверждающий сдачу кандидатских экзаменов – для соискателей ученой степени кандидата наук (за исключением лиц, освоивших программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), представивших диплом об окончании аспирантуры и приложение с отметкой о сдаче кандидатского минимума) (1 экз., в формате PDF);

– копия приказа (для аспирантов и прикрепленных лиц РУДН), выписка из приказа (для внешних соискателей ученых степеней) о назначении научного руководителя и/или научного консультанта (при наличии) (1 экз., в формате PDF);

– выписка из протокола заседания ученого совета ОУП об утверждении или изменении темы, назначении второго научного руководителя или научного консультанта (для аспирантов и прикрепленных лиц РУДН), выписка из протокола заседания коллегиального органа, принявшего решение об

утверждении темы в соответствии с локальными нормативными актами организации (1 экз., в формате PDF);

– отзыв научного руководителя, научного консультанта (при наличии) о соискателе (1 экз., в формате PDF);

– обоснование назначения научного консультанта или второго научного руководителя, если работа выполнена по одной специальности, заверенное научным руководителем/консультантом и заведующим кафедрой (1 экз., в формате PDF);

– документ о проверке текста диссертации на наличие некорректных заимствований, отчет о заимствованиях, имеющихся в диссертации, и заключение, заверенное подписью ответственного за проверку с печатью профильного ОУП (1 экз., в формате PDF);

– список научных работ соискателя с отметкой о проверке в научном управлении РУДН (1 экз., в формате PDF);

– заключение организации, где выполнялась работа, с рекомендацией к защите, действительное на момент подачи документов (не более 3 лет с момента его подписания) (после получения положительного заключения организации о диссертационном исследовании внесение любых изменений в диссертацию не допускается) (1 экз., в формате PDF);

– копии основных публикаций соискателя ученой степени по теме диссертации с выходными данными, копии патентов (при наличии) (по 1 экз., в формате PDF);

– акт проверки первичной документации материалов диссертации (медицинские, биологические, фармацевтические, ветеринарные науки) (1 экз., в формате PDF);

– заключение комитета по этике медицинского института (медицинские, биологические, фармацевтические, ветеринарные науки) (1 экз., в формате PDF).

При наличии предоставляются следующие документы:

– справка о внедрении результатов диссертационного исследования (по 1 экз., в формате PDF);

– нотариально удостоверенная копия документа о смене фамилии, имени, отчества (1 экз., в формате PDF);

– нотариально удостоверенная копия аттестата доцента (для соискателя ученой степени доктора наук) (1 экз., в формате PDF).

3.3. При соответствии документов требованиям, определенным настоящим Положением, работник ДАНК уведомляет соискателя о принятии

документов и передаче их в профильный диссертационный совет по электронной почте.

3.4. Работник ДАНК не позднее 5 рабочих дней со дня уведомления соискателя о принятии документов, направляет по электронной почте через управление делами РУДН представленную диссертацию членам постоянно действующего диссертационного совета (далее – ПДС) / объединенный диссертационный совет (далее – ОДС) или в ученый совет ОУП для ознакомления.

3.5. В случае если по научной специальности представленной диссертации в РУДН создан постоянно действующий диссертационный совет, представленные документы передаются ученому секретарю ПДС/ОДС для дальнейшего рассмотрения.

3.6. В случае если по научной специальности представленной диссертации в РУДН нет ПДС/ОДС, документы для дальнейшего рассмотрения направляются в ученый совет профильного ОУП для экспертной оценки и рассмотрения вопроса о возможности формирования разового диссертационного совета (далее – РДС).

IV. Рассмотрение диссертации и принятие диссертации к защите

4.1. ПДС/ОДС принимает к предварительному рассмотрению диссертацию и назначает экспертную комиссию, деятельность которой регулируется Положением о диссертационном совете. На основании заключения экспертной комиссии диссертационный совет принимает решение о принятии/не принятии диссертации к защите.

4.2. По диссертации на соискание ученой степени доктора наук диссертационным советом назначается не менее трех оппонентов, имеющих ученую степень доктора наук, либо ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлены те же академические и/или профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации, при этом только один из них может быть членом диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите. В качестве оппонентов могут быть назначены лица из числа работников РУДН, но не более одного. Оппонент из числа работников РУДН не может быть работником базового учебного подразделения (кафедры, учебно-научного департамента) (далее - БУП), на заседании которого было принято решение о рекомендации соискателя к защите.

По диссертации на соискание ученой степени кандидата наук назначается не менее двух оппонентов, из которых один должен быть доктором наук либо иметь ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и/или профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации, а другой – доктором наук или кандидатом наук либо иметь ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и/или профессиональные права, что и доктору или кандидату наук в Российской Федерации, при этом один из оппонентов может быть членом диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите. В качестве оппонентов могут быть назначены лица из числа работников РУДН, но не более одного. Оппонент из числа работников РУДН не может быть работником БУП, на заседании которого было принято решение о рекомендации соискателя к защите.

Оппонент, на основе изучения диссертации и опубликованных работ по теме диссертации, представляет в диссертационный совет письменный отзыв о диссертации, в котором оцениваются актуальность избранной темы, степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна, а также дается заключение о соответствии диссертации критериям, установленным настоящим Положением.

Порядок предоставления отзывов регулируется Положением о диссертационном совете.

4.3. Оппонентами не могут быть: Министр науки и высшего образования Российской Федерации, Министр просвещения; государственные (муниципальные) служащие, выполняющие работу в сфере государственной научной аттестации; ректор и проректоры РУДН; научные руководители (научные консультанты) соискателя ученой степени; соавторы соискателя ученой степени по опубликованным работам; а также работники (сотрудники) структурных подразделений организаций, где выполнялась диссертация или работает соискатель ученой степени; работники организаций, где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени является руководителем или работником организации – заказчика, или исполнителем (соисполнителем); председатель, заместитель председателя и ученый секретарь диссертационного совета, принявшего работу к рассмотрению. Оппоненты должны являться работниками разных организаций.

4.4. Ведущей организацией не могут быть организации, в которых работают соискатель ученой степени, научные руководители (научные консультанты) соискателя, а также организации, где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель является руководителем или работником организации-заказчика, или исполнителем (соисполнителем).

Порядок представления отзыва ведущей организации регулируется Положением о диссертационном совете.

4.5. Другие отзывы о диссертации или автореферате диссертации могут быть представлены любым физическим или юридическим лицом.

Отзыв должен быть направлен в диссертационный совет на бумажном носителе. В отзыве должны быть указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представившего отзыв, ученая степень с указанием шифра научной специальности, по которой официальный оппонент защищал диссертацию, почтовый адрес, телефон (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), наименование организации, работником которой является указанное лицо, и должность в этой организации в случае осуществления им трудовой деятельности.

Если в отзыве отсутствуют фамилия, имя лица, представившего отзыв, присутствуют нецензурные и (или) оскорбительные выражения или не имеется возможности прочитать какую-либо часть текста отзыва, такой отзыв не подлежит размещению на официальном сайте РУДН и не рассматривается в ходе защиты диссертации.

Порядок предоставления отзыва о диссертации или автореферате диссертации регулируется Положением о диссертационном совете.

4.6. При предоставлении в РУДН диссертации по научной специальности, по которой в Университете отсутствует ПДС/ОДС, возможно создание РДС для защиты представленной диссертации. Процедура предварительного рассмотрения диссертации, представленной к защите по научной специальности (специальностям), по которой в РУДН отсутствует ПДС/ОДС, а также порядок создания РДС в РУДН регулируется Положением о диссертационном совете.

4.7. Основаниями для отказа в приеме диссертации к защите являются:

- отрицательное заключение экспертной комиссии;
- выявление недостоверных сведений в документах, представленных соискателем ученой степени в диссертационный совет;

– несоответствие темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым ПДС/ОДС предоставлено право принимать к защите диссертации;

– невыполнение требований к публикации основных научных результатов диссертации;

– использование в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов;

– представление соискателем ученой степени недостоверных сведений об опубликованных им работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

4.8. В случае принятия решения об отказе в приеме диссертации к защите в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения соискателю ученой степени выдается (высылается по электронной почте) ученым секретарем диссертационного совета выписка из протокола заседания ПДС/ОДС/ученого совета ОУП, принявшего соответствующее решение. Указанное правило не распространяется на случаи, когда отказ в приеме диссертации к защите связан с наличием в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем научных работах, обнаружением заимствования соискателем материалов или отдельных результатов без оформления соответствующих ссылок, фальсификации данных и результатов исследования. Такая диссертация снимается с рассмотрения диссертационным советом без права повторной защиты в РУДН и размещается на официальном сайте РУДН вместе с выпиской из протокола заседания ПДС/ОДС/ученого совета ОУП, принявшего соответствующее решение. Соискателю возвращаются поданные им документы, за исключением заявления о принятии диссертации к защите.

4.9. При принятии диссертации к защите работник отдела диссертационных советов ДАНК:

– не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания диссертационного совета по принятию диссертации к защите размещает на официальном сайте РУДН информацию о соискателе ученой степени и диссертации, а также полный текст диссертации, протокол заседания ПДС/ОДС о принятии к защите, отзыв научного руководителя (научного консультанта), заключение организации, где выполнялась работа;

– не позднее чем за 2 месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук и не позднее чем за 1 месяц до дня защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук размещает на официальном сайте ВАК РФ в системе ФИС ГНА и на официальном сайте РУДН текст объявления о защите и автореферат диссертации.

Объявление о защите диссертации должно быть доступно для ознакомления в течение не менее 12 месяцев с указанного в нем дня защиты диссертации.

Полный текст диссертации, размещенной на официальном сайте РУДН, должен быть доступен для ознакомления по ссылке, указанной в объявлении о защите диссертации, в течение не менее 12 месяцев со дня защиты диссертации.

4.10. По диссертации, принятой к защите, должен быть напечатан на правах рукописи автореферат.

4.11. Не позднее чем за 1 месяц до дня защиты соискатель ученой степени через почтовое отделение рассылает автореферат членам диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите, и не менее 25 профильным организациям согласно реестру рассылки автореферата, утвержденному на заседании диссертационного совета по принятию диссертации к защите. Обязательный список рассылки автореферата диссертации указан в Приложении № 2 к настоящему Положению.

4.12. Не позднее чем за 1 месяц до дня защиты диссертация в твердом книжном переплете и 2 экземпляра автореферата передаются в УНИБУ (научную библиотеку) РУДН и хранятся на правах рукописи.

4.13. Соискатель ученой степени имеет право снять работу с дальнейшего рассмотрения или принять решение о проведении защиты при наличии отрицательных отзывов.

Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения по письменному заявлению, в любой момент от даты представления комплекта документов до начала голосования членов диссертационного совета по вопросу о присуждении ученой степени.

Указанное правило не распространяется на случаи, когда снятие диссертации с рассмотрения связано с наличием в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем научных работах, обнаружением заимствования соискателем материалов или отдельных результатов без оформления соответствующих ссылок, фальсификации данных и результатов исследования. Такая диссертация снимается с рассмотрения диссертационным

советом без права повторной защиты в РУДН и размещается на официальном сайте РУДН сроком на 10 лет.

При подаче соискателем ученой степени в РУДН письменного заявления о снятии с рассмотрения его диссертации соискателю, по его заявлению, могут быть выданы представленные им документы, за исключением заявления о принятии диссертации к защите, заявления о снятии диссертации с рассмотрения, которые остаются в отделе диссертационных советов и хранятся в установленном настоящим Положением порядке.

После снятия диссертации с рассмотрения по письменному заявлению соискателя ученой степени она может быть представлена к защите в РУДН повторно.

4.14. Все заседания диссертационного совета фиксируются аудиовидеозаписью.

V. Защита диссертации

5.1. Защита диссертации является публичной и проводится на открытом заседании диссертационного совета.

Лица, желающие посетить заседание диссертационного совета по защите диссертации (далее – заседание, заседание диссертационного совета, заседание ПДС/ОДС/РДС), не менее чем за 5 рабочих дней до проведения заседания должны направить электронное письмо на почту ДАНК (academ.degree@pfur.ru), указав следующую информацию: ФИО соискателя, дату проведения заседания, на котором лицо изъявляет желание присутствовать, собственные фамилию, имя, отчество (при наличии), номер телефона, адрес электронной почты, скан-копию основного документа, удостоверяющего личность и дату рождения.

В случае проведения заседания диссертационного совета в очном формате работник ДАНК не менее чем за 1 рабочий день до проведения заседания информирует лицо по электронной почте о формате проведения заседания, месте и времени его проведения, а также оформляет разовый электронный пропуск для прохода в здание.

В случае проведения заседания диссертационного совета в смешанном и удалено-интерактивном форматах работник ДАНК не менее чем за 3 рабочих дня до проведения заседания информирует лицо по электронной почте о формате проведения заседания и направляет ему форму заявления о согласии на обработку персональных данных (форма – Приложение № 3). Лицо, желающее принять участие в заседании диссертационного совета, не менее чем за 1 рабочий день до

проведения такого заседания направляет скан-копию подписанного согласия на обработку персональных данных работнику ДАНК по электронной почте. После получения скан-копии подписанного согласия на обработку персональных данных работник ДАНК направляет лицу, желающему посетить заседание диссертационного совета, информацию о времени проведения заседания и ссылку-приглашение для участия в заседании.

5.2. Защита диссертации проводится на русском языке или на иностранном языке. В случае если защита проводится на иностранном языке, порядок официального синхронного перевода определяется решением ПДС/ОДС/ученым советом ОУП.

5.3. Проведение заседания диссертационного совета по защите диссертации возможно в очном, смешанном и удаленно-интерактивном форматах в соответствии с Положением о диссертационном совете.

Решение о проведении заседания в удаленно-интерактивном формате принимается только в том случае, если соискатель ученой степени находится за пределами Российской Федерации и по уважительной причине не может явиться на заседание диссертационного совета.

Решение о проведении заседания в удаленно-интерактивном формате принимается на основании ходатайства от председателя диссертационного совета на имя председателя Аттестационной комиссии, представленного в ДАНК не позднее 10 рабочих дней до даты заседания.

В случае принятия решения о проведении заседания диссертационного совета по защите диссертации в удаленно-интерактивном формате работник ДАНК создает ссылку-приглашение на участие в заседании не позднее чем за 1 день до его проведения.

Работник ДАНК на заседании диссертационного совета по защите диссертации проводит регистрацию членов диссертационного совета, процедуру тайного голосования членов диссертационного совета и осуществляет контроль за соблюдением процедуры защиты.

Заседание ПДС/ОДС считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее $2/3$ членов диссертационного совета, в том числе не менее 3 докторов наук по научной специальности защищаемой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и не менее 5 докторов наук – на соискание ученой степени доктора наук.

Заседание РДС считается правомочным, если на заседании присутствуют не менее 80% членов диссертационного совета. Предусматривается возможность

присутствия членов диссертационного совета в режиме видеоконференции с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, но не более 20% от численного состава членов РДС.

5.4. Председательствующим на заседании является председатель диссертационного совета, при его отсутствии – заместитель председателя.

В случае невозможности исполнять обязанности ученого секретаря по уважительной причине, не менее чем за 5 рабочих дней подается ходатайство на имя директора ДАНК от председателя диссертационного совета с указанием работника РУДН, на которого будут возложены обязанности ученого секретаря на данное заседание. На основании указанного ходатайства работник ДАНК инициирует приказ РУДН.

5.5. В течение всего заседания диссертационного совета ведется аудиовидеозапись.

Аудиовидеозапись является материалом аттестационного дела соискателя ученой степени и может предоставляться третьим лицам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Возможна видеотрансляция заседания в режиме реального времени на официальном сайте РУДН при обязательном наличии письменного согласия соискателя ученой степени и членов диссертационного совета.

5.6. Соискатель ученой степени обязан присутствовать на заседании.

В случае неявки соискателя ученой степени на защиту по уважительной причине (состояние здоровья или иные обстоятельства, подтвержденные документально и признанные диссертационным советом уважительными) дата защиты диссертации переносится на срок, составляющий не более 12 месяцев.

При повторной неявке соискателя (в том числе по уважительной причине) диссертационный совет принимает решение о снятии его диссертации с защиты. Повторно диссертация может быть представлена к защите в порядке, установленном настоящим Положением.

5.7. Оппоненты могут присутствовать на защите диссертации (независимо от формата проведения заседания) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей при условии обеспечения качественного аудиовизуального контакта с участниками заседания.

Диссертационный совет может принять решение о проведении защиты диссертации в отсутствие одного из оппонентов, давшего на диссертацию положительный отзыв, по уважительной причине (состояние здоровья, отпуск, командировка и другие причины, признанные диссертационным советом

уважительными). При отсутствии оппонента, давшего отрицательный отзыв, заседание переносится. Оппонент, не явившийся на заседание повторно, заменяется.

5.8. Порядок проведения заседания диссертационного совета по защите диссертации и порядок голосования по вопросу присуждения ученой степени определяется Положением о диссертационном совете.

5.9. На основании результатов голосования диссертационный совет принимает решение о присуждении ученой степени или об отказе в присуждении ученой степени.

5.10. Заключение диссертационного совета размещается работником отдела диссертационных советов ДАНК на официальном сайте РУДН не позднее 5 рабочих дней со дня защиты диссертации.

5.11. На решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени соискатель ученой степени или другое лицо может в течение 30 календарных дней со дня принятия диссертационным советом такого решения подать в Аттестационную комиссию РУДН апелляцию в части нарушения порядка представления к защите и защиты диссертации, установленного настоящим Положением, в части нарушения требований к соискателю ученой степени, установленных настоящим Положением, а также в части нарушения Положения о диссертационном совете.

5.12. До принятия Аттестационной комиссией решения о выдаче диплома кандидата наук или доктора наук либо об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени кандидата наук или ученой степени доктора наук любое физическое либо юридическое лицо может подать заявление в РУДН о необоснованности присуждения диссертационным советом ученой степени в связи с несоответствием диссертации требованиям, установленным настоящим Положением (далее – заявление о необоснованности присуждения ученой степени). Требования к содержанию заявления о необоснованности присуждения ученой степени установлены настоящим Положением, порядок рассмотрения заявления о необоснованности присуждения ученой степени определяется Положением об Аттестационной комиссии.

5.13. Диссертация, по результатам защиты которой принято положительное решение, передается диссертационным советом в федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» (далее – РГБ) (в твердом переплете) и федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем

органов исполнительной власти» (только в электронном виде) – по всем наукам, дополнительно по медицинским и фармацевтическим – в Центральную научную медицинскую библиотеку федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова» (далее – ЦНМБ) (диссертация в твердом переплете и 2 экз. автореферата).

5.14. Ученый секретарь ПДС/ОДС/секретарь РДС в течение 20 календарных дней со дня защиты диссертации формирует аттестационное дело соискателя и передает его в отдел диссертационных советов ДАНК.

В состав аттестационного дела входят документы согласно Приложению № 4 к настоящему Положению.

5.15. Работник отдела диссертационных советов ДАНК проверяет аттестационное дело на соответствие требованиям, определенным настоящим Положением и Положением о диссертационном совете и передает его в Аттестационную комиссию РУДН в течение 10 рабочих дней с даты его поступления в отдел диссертационных советов ДАНК.

5.16. В случае если при проверке аттестационного дела обнаружатся нарушения требований, предъявляемых к оформлению аттестационных дел, ДАНК возвращает аттестационное дело ученому секретарю ПДС/ОДС/секретарю РДС для его доработки на срок не более 1 месяца. В этом случае процедура утверждения ученой степени увеличивается на срок не более 2 месяцев.

В случае если замечания не были устранены в указанный срок, и аттестационное дело не поступило в ДАНК, ученый секретарь диссертационного совета предоставляет объяснительную записку в ДАНК о причине нарушения сроков и может быть приглашен на заседание Аттестационной комиссии РУДН для объяснений.

5.17. Аттестационная комиссия РУДН принимает заключение о правомерности или неправомерности присуждения ученой степени диссертационным советом в части соблюдения всех установленных процедур и принимает решение о выдаче или отказе в выдаче диплома о присуждении ученой степени. Решение о выдаче или об отказе в выдаче диплома о присуждении ученой степени оформляется приказом должностного лица, уполномоченного в установленном в РУДН порядке.

5.18. При принятии решения о неправомерности присуждения ученой степени Аттестационная комиссия РУДН может направить диссертацию на

повторную защиту, при наличии заявления о повторной защите от соискателя ученой степени в установленные сроки.)

5.19. Документы соискателей ученых степеней, по которым диссертационный совет вынес отрицательное решение на этапе принятия диссертации к рассмотрению или к защите, хранятся в течение одного календарного года у ученого секретаря ПДС/ОДС или в отделе диссертационных советов ДАНК (РДС).

5.20. Аттестационное дело соискателя ученой степени хранится в архиве ДАНК в течение 10 лет со дня защиты. По истечении этого срока хранения аттестационные дела передаются на постоянное хранение в центральный архив РУДН.

VI. Особенности представления к защите и защиты диссертации инвалидами и лицами с ОВЗ

6.1. В отношении соискателей из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечивается беспрепятственный доступ в аудитории и другие помещения, а также обеспечиваются условия их пребывания в помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).

6.2. Соискателям из числа инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется в доступной для них форме информация о порядке представления диссертации к защите и о порядке проведения защиты диссертации.

6.3. При проведении защиты диссертации по заявлению соискателя из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечивается выполнение дополнительных условий в зависимости от индивидуальных особенностей здоровья соискателя.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у соискателя индивидуальных особенностей здоровья и подтверждающие отнесение его к категориям, указанным в пункте 6.1 настоящего Положения, а также документы о необходимости создания специальных условий с указанием их перечня. Указанное заявление должно быть подано не позднее даты представления диссертации и комплекта документов к рассмотрению.

VII. Рассмотрение апелляции на решение диссертационного совета

7.1. На решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени соискатель ученой степени или другое лицо вправе подать апелляцию в течение 30 календарных дней со дня защиты.

7.2. Апелляция подается в случаях:

– нарушения, по мнению лица, указанного в пункте 7.1 настоящего Положения, установленного в РУДН порядка представления к защите и защиты диссертации;

– нарушения, по мнению лица, указанного в пункте 7.1 настоящего Положения, установленных в РУДН требований к соискателям ученой степени;

– нарушения, по мнению лица, указанного в пункте 7.1 настоящего Положения, установленной в РУДН процедуры формирования диссертационного совета, созданного для разовой защиты диссертации.

7.3. Апелляция на решение диссертационного совета должна содержать:

а) фамилию, имя, отчество (при наличии), подпись физического лица, подавшего апелляцию, либо наименование, место нахождения юридического лица, подавшего апелляцию, подпись руководителя (заместителя руководителя) юридического лица, подавшего апелляцию, оттиск печати юридического лица (при наличии), а также номер (номера) контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым направляются сведения о ходе и результатах рассмотрения апелляции;

б) сведения о выявленном нарушении;

в) пункты настоящего Положения, нарушенные диссертационным советом.

В случае отсутствия указанной информации апелляция не рассматривается.

7.4. Апелляция подается в РУДН на бумажном носителе.

7.5. Допускается однократная подача апелляции по одному и тому же основанию.

7.6. Порядок рассмотрения апелляций на решение диссертационного совета определяется Положением об Аттестационной комиссии.

VIII. Рассмотрение заявлений о необоснованности присуждения ученой степени

8.1. До принятия Аттестационной комиссией решения о выдаче диплома кандидата наук или доктора наук либо об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени кандидата наук или ученой степени доктора наук любое физическое либо юридическое лицо может подать заявление в РУДН о необоснованности присуждения диссертационным советом ученой

степени в связи с несоответствием диссертации требованиям, установленным настоящим Положением (далее – заявление о необоснованности присуждения ученой степени), на бумажном носителе, подписанное заявителем, подпись которого заверена в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или в электронной форме при условии использования усиленной квалифицированной электронной подписи. Указанное заявление рассматривается Аттестационной комиссией РУДН.

8.2. Заявление о необоснованности присуждения ученой степени должно содержать:

а) шифр указанного диссертационного совета;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), подпись физического лица, подавшего заявление, либо наименование, место нахождения юридического лица, подавшего такое заявление, подпись руководителя (заместителя руководителя) юридического лица, подавшего такое заявление, оттиск печати юридического лица (при наличии), а также номер (номера) контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым направляются сведения о ходе и результатах рассмотрения этого заявления;

в) доводы, на основании которых лицо, подавшее заявление о необоснованности присуждения ученой степени, не согласно с решением диссертационного совета (с приложением документов и материалов либо их копий, подтверждающих указанные доводы).

8.3. Допускается однократная подача заявления о необоснованности присуждения ученой степени по одному и тому же основанию.

8.4. Порядок рассмотрения заявления о необоснованности присуждения ученой степени определяется Положением об Аттестационной комиссии РУДН.

IX. Лишение ученых степеней

9.1. Заявление о лишении ученой степени может быть подано физическим или юридическим лицом в РУДН на бумажном носителе не позднее 10 лет с даты присуждения диссертационным советом РУДН ученой степени.

Основаниями для подачи заявления о лишении ученой степени являются:

- установленные судом или компетентным государственным органом факты, свидетельствующие об использовании соискателями ученых степеней поддельных документов, документов, полученных незаконным путем, документов, содержащих недостоверные сведения, в том числе: документы об

образовании и (или) о квалификации, свидетельства о признании образования и (или) квалификации, положительного заключения по диссертации от организации по месту ее выполнения, диплома кандидата наук, свидетельства о признании ученой степени, полученной в иностранном государстве, документа, подтверждающего сдачу кандидатских экзаменов;

- установленные заявителем факты, которые, по его мнению, свидетельствуют о нарушении соискателем ученой степени критериев и требований, установленных пунктами 1.3. – 1.13 и 2.3. – 2.4. настоящего Положения.

9.2. Заявление о лишении ученой степени должно содержать:

а) фамилию, имя, отчество (при наличии), подпись физического лица, подавшего заявление, либо наименование, место нахождения юридического лица, подавшего такое заявление, подпись руководителя (заместителя руководителя) юридического лица, подавшего такое заявление, оттиск печати юридического лица (при наличии), а также номер (номера) контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым направляются сведения о ходе и результатах рассмотрения этого заявления;

б) основания, исходя из которых лицо, подавшее заявление о лишении ученой степени, не согласно с принятым диссертационным советом решением (с приложением документов и материалов либо их копий, заверенных в установленном порядке).

9.3. Допускается однократная подача заявления о лишении ученой степени по одному и тому же основанию.

9.4. Порядок рассмотрения заявления о лишении ученой степени определяется Положением об Аттестационной комиссии, Положением о диссертационном совете.

Х. Восстановление ученых степеней

10.1. Заявление о восстановлении ученой степени может быть подано физическим или юридическим лицом в РУДН на бумажном носителе.

10.2. Заявление о восстановлении ученой степени должно содержать:

а) фамилию, имя, отчество (при наличии), подпись физического лица, подавшего заявление, либо наименование, место нахождения юридического лица, подавшего такое заявление, подпись руководителя (заместителя руководителя) юридического лица, подавшего такое заявление, оттиск печати

юридического лица (при наличии), а также номер (номера) контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым направляются сведения о ходе и результатах рассмотрения этого заявления;

б) основания, исходя из которых лицо, подавшее заявление о восстановлении ученой степени, не согласно с принятым диссертационным советом/Аттестационной комиссией РУДН решением (с приложением документов и материалов либо их копий, заверенных в установленном порядке).

10.3. Вопрос о восстановлении ученой степени не рассматривается в следующих случаях:

– подача заявления о восстановлении ученой степени в связи с нарушением порядка представления к защите и защиты диссертации;

– отсутствие в заявлении о восстановлении ученой степени доводов, на основании которых лицо, подавшее это заявление, не согласно с решением диссертационного совета/Аттестационной комиссии РУДН, а также отсутствие документов, подтверждающих указанные доводы;

– наличие решения Аттестационной комиссии РУДН по заявлению о восстановлении ученой степени, поданному ранее по тому же вопросу;

– отсутствие в заявлении о восстановлении ученой степени, поданном лицом, которое ранее подавало заявление о восстановлении ученой степени по тому же вопросу других доводов, на основании которых лицо, подавшее заявление, не согласно с решением диссертационного совета/Аттестационной комиссии РУДН;

– отсутствие в заявлении о восстановлении ученой степени фамилии, имени, отчества (при наличии), подписи физического лица, подавшего заявление, почтового адреса либо наименования, места нахождения юридического лица, подавшего заявление, почтового адреса, подписи руководителя (заместителя руководителя), оттиска печати юридического лица (при наличии), подавшего это заявление;

– невозможность прочтения текста заявления о восстановлении ученой степени;

– наличие в заявлении о восстановлении ученой степени нецензурных либо оскорбительных выражений.

10.4. Порядок рассмотрения заявления о восстановлении ученой степени определяется Положением об Аттестационной комиссии, Положением о диссертационном совете.

XI. Размещение материалов

11.1. Диссертация и документы аттестационного дела соискателя, размещенные на официальном сайте РУДН, должны быть доступны для ознакомления для любых лиц до истечения 12 месяцев со дня защиты диссертации, за исключением случаев несоблюдения требований, установленных пунктом 4.8 настоящего Положения.

XII. Оплата расходов

12.1. Оплата расходов, связанных с печатью диссертации и автореферата, рассылки авторефератов согласно реестру рассылки может осуществляться по заявлению аспирантов РУДН и прикрепленных лиц РУДН, поданному на имя первого проректора-проектора по научной работе, согласованное с председателем диссертационного совета, руководителем профильного ОУП и финансовым департаментом РУДН за 10 рабочих дней до даты заседания диссертационного совета, принимающего диссертацию к защите (далее в настоящем разделе – заявление).

Не позднее чем за 10 рабочих дней до принятия диссертации к защите скан заявления (в формате PDF) с указанием источника финансирования, согласованного финансовым департаментом РУДН, файл текста диссертации (в формате PDF) и файлы автореферата (в форматах PDF, WORD) направляются по электронной почте: gudn-ipk@mail.ru в издательско-полиграфический комплекс РУДН (далее – ИПК РУДН) для печати и переплета диссертации по медицинским, фармацевтическим, биологическим, ветеринарным наукам – в 3 экземплярах, по остальным наукам – в 2 экземплярах и автореферата в количестве 100 экземпляров.

Скан заявления одновременно направляется на электронную почту ДАНК academ.degree@gudn.ru с указанием в теме письма «Заявление ФИО на печать диссертации и автореферата».

Для получения готовых материалов соискатель передает в ИПК РУДН оригинал заявления с указанием источника финансирования.

XIII. Заключительные положения

13.1. Настоящее Положение, а также изменения, вносимые в него, утверждаются ученым советом РУДН и вводятся в действие приказом ректора РУДН.

Приложение № 1

к Положению о присуждении ученых степеней
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении
высшего образования
«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»

Требования к публикациям для соискателей ученых степеней

Все научные труды на соискание ученой степени кандидата/доктора наук должны быть научно-квалификационными работами, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, или в которых отражены важные научные проблемы и предложены варианты их решения, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.

Публикации должны быть написаны автором самостоятельно или в соавторстве, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения и свидетельствовать о личном научном вкладе автора. В научных трудах не должно быть некорректных заимствований.

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях, импакт-фактор которых выше 0,1 или, которые относятся к категориям К-1 или К-2, рекомендованных перечнем Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (далее – Перечень ВАК РФ) и в изданиях из Перечня, рекомендованного Аттестационной комиссией РУДН (далее – Перечень РУДН).

Основные научные результаты диссертации также могут быть опубликованы в изданиях, индексируемых в наукометрических базах данных RSCI, Web of Science, Scopus и в других международных базах индексации и цитирования, утвержденных п. 4 Рекомендации ВАК РФ при Минобрнауки России № 2-пл/1 от 26 октября 2022 года (далее – МБЦ).

К публикациям категории К-1 приравниваются патенты на изобретения, к категории К-3 - свидетельства на полезную модель, промышленный образец, селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке.

Минимальное количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук в изданиях из Перечня ВАК РФ/РУДН или МБЦ по соответствующим специальностям и отраслям науки должно составлять:

Отрасль науки	Минимальное кол-во публикаций по теме диссертации (из Перечня ВАК РФ / Перечня РУДН / МБЦ / RSCI)	из них в изданиях из Перечня ВАК РФ с импакт-фактором выше 0,1* / Перечень ВАК РФ (К-1, К-2) / МБЦ / RSCI
Архитектура	10	5
Биологические	15	10
Ветеринарные	15	10
Географические	10	5
Геолого-минералогические	15	5
Искусствоведение	15	10
Исторические	15	5
Культурология	15	10
Медицинские	15	5
Педагогические	15	5
Политические	15	5
Психологические	15	5
Сельскохозяйственные	15	5
Социологические	15	5
Теологические	15	5
Технические	15	10
Фармацевтические	15	10
Физико-математические	15	10
Филологические	15	5

Философские	15	5
Химические	15	10
Экономические	15	5
Юридические	15	5

*опубликованные статьи по теме диссертационного исследования в рецензируемых научных изданиях из Перечня ВАК РФ с импакт-фактором выше 0,1 учитываются в случае, если статьи были опубликованы до 31.12.2023 г.

Минимальное количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в изданиях из Перечня ВАК РФ/РУДН или МБЦ по соответствующим специальностям и за последние 5 лет, должно составлять:

Отрасль науки	Минимальное кол-во публикаций по теме диссертации (из Перечня ВАК РФ / Перечня РУДН / МБЦ / RSCI)	из них в изданиях из Перечня ВАК РФ с импакт-фактором выше 0,1**/ Перечень ВАК РФ (К-1, К-2) / МБЦ / RSCI
Архитектура	3	1
Биологические	4	2
Ветеринарные	4	2
Географические	3	1
Геолого-минералогические	4	2
Искусствоведение	3	1
Исторические	3	1
Культурология	3	1
Медицинские	4	2
Педагогические	3	1
Политические	3	1
Психологические	3	1

Сельскохозяйственные	3	1
Социологические	3	1
Геологические	3	1
Технические	4	2
Фармацевтические	4	2
Физико-математические	4	2
Филологические	3	1
Философские	3	1
Химические	4	2
Экономические	3	1
Юридические	3	1

** опубликованные статьи по теме диссертационного исследования в рецензируемых научных изданиях из Перечня ВАК РФ с импакт-фактором выше 0,1 учитываются в случае, если статьи были опубликованы до 31.12.2023 г.

Защита по совокупности трудов

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук при защите по совокупности трудов, в том числе и индексируемых в международных базах данных, за последние 10 лет должно составлять:

– не менее 50 в научных изданиях, отнесенных к категории К-1 и К-2 из Перечня рецензируемых научных изданий, либо в научных изданиях, индексируемых наукометрической базой данных RSCI, либо Q-1 или Q-2, индексируемых международными базами данных.

К научным публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени, определенные Перечнем ВАК РФ, приравниваются патенты на изобретения (к категории К-1), свидетельства на полезную модель, промышленный образец, селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем (к категории К-3), зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке.

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук при защите по совокупности трудов, в том числе и индексируемых в международных базах данных, за последние 10 лет должно составлять:

– не менее 10 в научных изданиях, отнесенных к категории К-1 и К-2 из Перечня рецензируемых научных изданий, либо в научных изданиях, индексируемых наукометрической базой данных RSCI, либо Q-1 или Q-2, индексируемых международными базами данных.

К научным публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени, определенные Перечнем ВАК РФ, приравниваются патенты на изобретения (к категории К-1), свидетельства на полезную модель, промышленный образец, селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем (к категории К-3), зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке.

Приложение № 2

к Положению о присуждении ученых степеней
в федеральном государственном автономном
образовательном учреждении высшего образования
«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»

РЕЕСТР РАССЫЛКИ АВТОРЕФЕРАТА ДИССЕРТАЦИИ

(фамилия, и. о. соискателя)

Обязательный список рассылки:

1. Федеральный орган исполнительной власти в сфере печати, средств массовой информации и массовых коммуникаций 121069, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 50А/5 – 1 экз.
2. Российская Государственная библиотека – 129085 Москва, Звёздный бульвар, дом 17, строение 1, – 9 экз.
3. Российская Национальная библиотека – ул. Садовая, 18, Санкт-Петербург, 191069 – 1 экз.
4. Государственная публичная научно-техническая библиотека России – 3-я Хорошевская улица, 17, Москва, 123298 – 1 экз.
5. Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук (ВИНИТИ РАН) – ул. Усиевича, 20, Москва, 125190 – 1 экз.
6. Национальная библиотека Белоруссии - пр. Независимости, д. 116, г. Минск, 220114, Белоруссия – 1 экз.
7. Центральная научная медицинская библиотека Первого московского государственного университета им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации – Нахимовский проспект, д. 49, г. Москва, ГСП-7, 117997 – 1 экз. **(для работ по медицинским и фармацевтическим наукам)**
8. Учреждение Российской академии образования «Научная педагогическая библиотека имени К.Д. Ушинского» – Б. Толмачевский пер., д.3, г. Москва, 109017 – 1 экз. **(для работ по педагогическим и психологическим наукам)**

Приложение № 3

к Положению о присуждении ученых степеней
в федеральном государственном автономном
образовательном учреждении высшего образования
«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»

Председателю
диссертационного совета
ПДС _____ РУДН

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ФИО, прошу предоставить доступ к участию в дистанционном заседании диссертационного совета по защите диссертации ФИО на соискание ученой степени кандидата _____ (доктора)

наук

наименование отрасли науки

Фамилия, Имя, Отчество соискателя

тема « _____ »

научная специальность _____

и даю свое **СОГЛАСИЕ** на обработку персональных данных

документ, удостоверяющий личность: _____ № _____ выдан

(кем и когда выдан документ)

проживающий(-ая)

по

адресу:

1. Свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (далее – Оператор), на обработку следующих моих персональных данных:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, гражданство, дата и место рождения, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации по месту жительства (пребывания), контактные данные (телефон, адрес электронной почты);

б) изображение лица, голос.

2. Даю согласие на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу в Минобрнауки России в систему ФИСГНА, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, указанных в пункте 1 настоящего согласия в целях, связанных с обеспечением процедуры предстоящей защиты и последующей отчетности о деятельности диссертационного совета.

3. Настоящее согласие действует с _____ и действует в течение десяти лет.

4. Подтверждаю, что проинформирован(-а) о возможности отзыва настоящего согласия.

5. С Политикой РУДН в отношении обработки и защиты персональных данных, размещенной на официальном сайте Оператора: <http://www.rudn.ru/sveden/document>, ознакомлен(-а).

_____ «__» _____ 20__ г.
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (дата)

Приложение № 4

к Положению о присуждении ученых степеней
в федеральном государственном автономном
образовательном учреждении высшего образования
«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»

**Состав аттестационного дела соискателя ученой степени
доктора/кандидата наук**

В состав аттестационного дела входят следующие документы (оригиналы):

- сопроводительное письмо в ДАНК;
- заключение диссертационного совета (2 экз.- оригинал и копия);
- информационная справка
- заявление соискателя ученой степени с подписью соискателя и визой руководства диссертационного совета;
- информация о соискателе;
- личный листок по учету кадров, заверенный по месту работы соискателя или подтвержденный справкой с места работы;
- копия страницы паспорта/загранпаспорта (для граждан РФ), на которой фамилия и имя соискателя указаны на английском языке (для оформления диплома);
- нотариально заверенная копия документа о высшем образовании (диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры с приложениями);
- нотариально заверенная копия диплома кандидата наук – для соискателя ученой степени доктора наук;
- нотариально заверенная копия аттестата доцента – для соискателя ученой степени доктора наук;
- копия документа с нотариально заверенным переводом на русский язык, а также документ, удостоверяющий признание в РФ высшего образования/ученую степень, полученных в иностранном государстве (из ФГБУ «Главэкспертцентр» или НИЦ АПМ РУДН) (для лиц, получивших высшее образование/ученую степень в иностранном государстве);
- нотариально заверенная копия документа о смене фамилии, имени, отчества (при наличии).
- справка об обучении в аспирантуре, докторантуре, выписка из приказа о прикреплении для подготовки диссертации с указанием даты начала и окончания обучения;
- копия приказа о назначении научного руководителя;
- выписка из протокола ученого совета факультета (института) об утверждении, и/или изменении темы диссертации и назначении научного руководителя (руководителей) и/или научного консультанта (консультантов);

- документ о сдаче кандидатских экзаменов (если в приложении к диплому об окончании аспирантуры нет отметки о сдаче кандидатского минимума) – для соискателя ученой степени кандидата наук;
- отзыв научного руководителя (консультанта) о соискателе;
- обоснование назначения второго руководителя/консультанта;
- заключение организации, где выполнялась работа;
- список научных работ соискателя ученой степени с резолюцией о проверке Научным управлением РУДН;
- документ о проверке текста диссертации на наличие некорректных заимствований, отчет о заимствованиях, имеющихся в диссертации, и заключение, заверенное подписью ответственного за проверку с печатью факультета;
- акт проверки первичной документации материалов диссертации (медицинские, биологические, фармацевтические, ветеринарные науки),
- заключение этического комитета (медицинские, биологические, фармацевтические, ветеринарные науки);
- справки о внедрении результатов диссертационного исследования (при наличии);
- протокол заседания диссертационного совета о приеме диссертации к рассмотрению;
- явочный лист присутствующих на заседании по принятию диссертации к рассмотрению (при наличии);
- заключение экспертной комиссии ПДС/экспертное заключение базового учебного подразделения (РДС);
- письменные согласия оппонентов, ведущей организации (при наличии);
- письменные согласия кандидатов на вхождение в состав РДС, включая копии дипломов доктора наук;
- сведения об официальных оппонентах и ведущей организации (при наличии);
- сведения о дополнительно введенных на защиту членах диссертационного совета, включая копии дипломов доктора наук (при наличии);
- протокол заседания диссертационного совета о приеме диссертации к защите (ПДС);
- явочный лист присутствующих на заседании по приему диссертации к защите (ПДС)
- выписка из протокола заседания Ученого совета профильного ОУП о приеме диссертации к рассмотрению, о принятии к защите (РДС);
- копия приказа ректора о создании РДС;
- текст объявления о защите диссертации с указанием даты размещения на сайте РУДН (скриншот, заверенный печатью ДАНК);
- текст объявления о защите на сайте ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (скриншот, заверенный печатью ДАНК);
- справка о передаче диссертации в научную библиотеку РУДН;

- реестр рассылки автореферата с чеком (или печатью почты), подтверждающими рассылку;
- отзывы официальных оппонентов;
- отзыв ведущей организации (при наличии);
- неофициальные отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат;
- протокол заседания диссертационного совета по защите;
- явочный лист заседания;
- проект заключения диссертационного совета с подписями членов экспертной комиссии;
- протокол счетной комиссии (ПДС)/протокол голосования (РДС);
- бюллетени голосования ПДС в запечатанном конверте (для очного формата)
- скриншот результатов электронного голосования
- стенограмма заседания диссертационного совета;
- копия исходящего письма в РГБ с отметкой о получении диссертации;
- копия исходящего письма в ЦНМБ с отметкой о получении диссертации;
- CD-диск с документами в формате PDF по описи и текстом диссертации и автореферата (PDF);
- CD-диск с видеозаписью заседания диссертационного совета по защите;
- 2 автореферата;
- опись документов;
- ксерокопии основных публикаций по теме диссертации с выходными данными, опубликованных в журналах, входящих в перечень ВАК, РУДН и международных баз цитирования, копии патентов, рецензируемые монографии (по 1 экз.).

Документы аттестационного дела ученым секретарем диссертационного совета закрепляются без файлов в скоросшивателе «Дело №» строго по описи, страницы нумеруются карандашом. На обложку наклеивается титульный лист.

Документы, представленные на CD-дисках, хранятся в аттестационном деле в бумажных конвертах с корректным названием.

УТВЕРЖДЕНО
ученым советом РУДН
(протокол № УС-1 от 22.01.2024)

Положение
о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»

I. Общие положения

1.1. Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (далее – Положение) устанавливает требования к кандидатам в члены советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее соответственно – диссертационные советы, ученые степени), создаваемых на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (далее – РУДН, Университет) самостоятельно в соответствии с пунктом 3.1. статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», порядок создания и функционирования диссертационных советов, приостановления, возобновления и прекращения деятельности диссертационных советов, осуществления контроля за деятельностью диссертационных советов.

1.2. В своей деятельности диссертационный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и подзаконными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом РУДН, настоящим Положением и локальными нормативными актами РУДН, регулирующими

деятельность диссертационного совета и присуждение ученых степеней в РУДН.

1.3. Диссертационный совет несет ответственность за объективность и обоснованность принимаемых решений при определении соответствия диссертаций критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», (далее – Положение о присуждении ученых степеней), а также за соблюдение порядка научной аттестации, установленного настоящим Положением и Положением о присуждении ученых степеней.

1.4. Диссертационный совет:

а) определяет соответствие представленной на соискание ученой степени диссертации критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней;

б) присуждает ученые степени;

в) дает дополнительные заключения по диссертациям, защита которых проводилась в других диссертационных советах;

г) ежегодно проводит анализ своей деятельности и предоставляет отчет о своей деятельности в Департамент аттестации научных кадров (далее – ДАНК) (Приложение № 1);

д) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Положением и Положением о присуждении ученых степеней

В РУДН предусматривается возможность формирования как постоянно действующих диссертационных советов (далее – ПДС), объединенных диссертационных советов далее (далее – ОДС), так и диссертационных советов для защиты конкретной диссертации (далее – разовые диссертационные советы, РДС) по научной специальности (научным специальностям) и отрасли науки в соответствии с номенклатурой, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности в рамках отраслей науки, по которым Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» РУДН предоставлено право создавать диссертационные советы.

1.6. ПДС и ОДС создаются для рассмотрения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук не

более чем по трем научным специальностям без учета отраслей науки на срок до 3 лет с возможностью продления полномочий.

1.7. РДС создаются для защиты конкретной диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, по которой в РУДН нет постоянно действующего диссертационного совета, сроком до одного года. Период полномочий РДС определяется с даты выхода приказа РУДН о создании РДС или с даты, определенной соответствующим приказом, на период до издания приказа о выдаче лицу, для защиты диссертации которого был создан данный диссертационный совет, диплома кандидата наук, диплома доктора наук, либо до издания приказа РУДН о закрытии РДС.

1.8. В РУДН не может одновременно функционировать несколько диссертационных советов по одной и той же научной специальности (с учетом отраслей науки и специализации), в том числе созданных в соответствии с приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

1.9. На одном заседании ПДС/ОДС проводится защита не более одной диссертации или рассматривается одна апелляция либо одно заявление о лишении/восстановлении ученой степени. Общее количество заседаний, проводимых диссертационным советом в течение дня, не может превышать пяти.

1.10. Все заседания диссертационного совета возможны в очном и смешанном форматах, а также в удаленно-интерактивном режиме (с использованием видео-конференц-связи при условии аудиовизуального контакта с участниками заседания (далее – удаленно-интерактивный режим). Заседание считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее 2/3 членов диссертационного совета.

При очном формате участие в заседании членов диссертационного совета обеспечивается их личным присутствием.

При смешанном формате участие в заседании членов диссертационного совета обеспечивается их личным присутствием или в режиме видеоконференции. Решение о формате проведения заседания в смешанном формате принимается на основании ходатайства от председателя диссертационного совета, представленного в ДАНК, не позднее 5 рабочих дней до даты заседания. Проведение заседания предполагает личное присутствие председательствующего, ученого секретаря диссертационного совета и соискателя.

При удаленно-интерактивном режиме участие в заседании членов диссертационного совета обеспечивается при помощи информационно-телекоммуникационных сетей. При защите диссертации в удаленно-

интерактивном режиме присутствуют в очном формате председательствующий и ученый секретарь диссертационного совета в месте, определенном решением диссертационного совета и ДАНК для проведения защиты диссертации.

Решение о формате проведения заседания в удаленно-интерактивном режиме принимается на основании ходатайства от председателя диссертационного совета председателю Аттестационной комиссии РУДН, представленного в ДАНК не позднее 5 рабочих дней до даты заседания.

1.11. Члены диссертационного совета выполняют свои обязанности в рамках настоящего Положения и несут ответственность за объективность и обоснованность принимаемых ими решений. Затраты рабочего времени на участие в работе диссертационных советов и проведение предварительной экспертизы диссертации для членов диссертационных советов, являющихся работниками РУДН, учитываются в качестве выполнения научно-методической работы в соответствии с установленным в РУДН порядком.

1.12. При формировании диссертационных советов, а также при проведении защиты диссертации должна исключаться любая возможность возникновения конфликта интересов.

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). Под личной заинтересованностью понимается возможность получения результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицами, состоящими в близком родстве или свойстве (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей). Лица, указанные в настоящем пункте, обязаны принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может осуществляться путем самоотвода данных лиц.

1.13. Процедура защиты является бесплатной для соискателей ученых степеней.

1.14. РУДН обеспечивает:

а) организационно-технические условия деятельности диссертационных советов;

б) размещение информации, предусмотренной настоящим Положением и Положением о присуждении ученых степеней, на официальном сайте РУДН

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт РУДН);

в) техническую возможность размещения полного текста диссертации на официальном сайте РУДН;

г) двусторонний синхронный перевод публичной защиты диссертации на иностранном языке (при необходимости);

д) представление в порядке, предусмотренным статьей 6.4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», информации о диссертационных советах, о присуждении, лишении, восстановлении ученых степеней, рассмотрении апелляций.

1.15. Председатель ПДС/ОДС/руководитель структурного подразделения, на базе которого создан РДС, осуществляют контроль и несут ответственность за качество работы диссертационного совета в соответствии с настоящим Положением и Положением о присуждении ученых степеней в РУДН.

1.16. Координация деятельности диссертационных советов возлагается на ДАНК в соответствии с Положением о департаменте аттестации научных кадров РУДН (далее – Положение о ДАНК).

Контроль за деятельностью диссертационных советов осуществляется также Аттестационной комиссией РУДН (далее – Аттестационная комиссия) в соответствии с Положением об Аттестационной комиссии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (далее – Положение об Аттестационной комиссии).

II. Полномочия председателя диссертационного совета, ученого секретаря и секретаря диссертационного совета

2.1. Председатель диссертационного совета:

2.1.1. Руководит деятельностью диссертационного совета, планирует и организует его работу.

2.1.2. Созывает и проводит заседания диссертационного совета (за исключением случаев рассмотрения диссертации соискателя ученой степени, у которого он является научным руководителем или научным консультантом, или отсутствия по уважительной причине) в соответствии с установленным порядком деятельности диссертационного совета, в том числе контролирует легитимность заседания диссертационного совета.

2.1.3. Способствует созданию благоприятных условий для защиты диссертации, подготовленной соискателем ученой степени.

2.1.4. Подписывает в установленном порядке документы диссертационного совета.

2.1.5. Участвует в подготовке ответов на запросы ДАНК и организаций о деятельности диссертационного совета.

2.1.6. Своевременно информирует ДАНК об изменениях в составе диссертационного совета.

2.1.7. Представляет интересы диссертационного совета в Аттестационной комиссии, в организациях и органах власти в установленном порядке при наличии соответствующей доверенности.

2.1.8. По приглашению Аттестационной комиссии присутствует на заседании Аттестационной комиссии, дает устные и письменные пояснения по возникающим вопросам и предоставляет дополнительные материалы, связанные с решением, принятым диссертационным советом.

2.1.9. Контролирует выполнение принятых диссертационным советом решений.

2.1.10. Контролирует установленный порядок прохождения процедуры защиты.

2.1.11. При подаче соискателем ученой степени в диссертационный совет письменного заявления о снятии с рассмотрения его диссертации, согласовывает заявление и дает указание о выдаче соискателю ученой степени представленных им документов, за исключением заявления, которое остается в диссертационном совете.

2.1.12. Своевременно предоставляет отчеты о деятельности диссертационного совета в ДАНК, а также иную информацию по запросам ДАНК, первого проректора – проректора по научной работе, ректора РУДН, председателя Аттестационной комиссии, руководителя структурного подразделения, на базе которого организован диссертационный совет.

2.1.13. Обеспечивает конфиденциальность персональных данных соискателей ученых степеней, ставших ему известными в связи с исполнением функциональных обязанностей, в том числе обрабатывает персональные данные только в целях обеспечения реализации прав соискателя на защиту диссертации в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами РУДН.

2.2. Председатель диссертационного совета вправе:

2.2.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам его деятельности, у соискателей ученых степеней, в

структурных подразделениях, подготовивших рекомендацию диссертации соискателя к защите, у официальных оппонентов, ведущей организации.

2.2.2. Подписывать и согласовывать документы в пределах своей компетенции.

2.3. Председатель диссертационного совета несет ответственность:

2.3.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих функциональных обязанностей.

2.3.2. За несоблюдение установленных сроков прохождения процедуры рассмотрения и защиты диссертации.

2.3.3. За обработку персональных данных, несовместимую с целями сбора персональных данных, за нарушение порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о персональных данных, ставших известными в процессе осуществления своей деятельности.

2.4. Ученый секретарь ПДС/ОДС:

2.4.1. Обеспечивает организационную и техническую подготовку заседаний диссертационного совета.

2.4.2. Ведет документацию диссертационного совета.

2.4.3. Оказывает содействие, в том числе в порядке консультаций, соискателю ученой степени в подготовке документов на всех этапах прохождения процедуры защиты.

2.5. Ученый секретарь ПДС/ОДС вправе:

2.5.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам его деятельности, у соискателей ученых степеней, в ДАНК.

2.5.2. Обращаться в ДАНК за разъяснениями и консультациями по вопросам, связанным с деятельностью диссертационного совета.

2.5.3. Взаимодействовать с другими организациями по вопросам, относящимся к деятельности диссертационного совета.

2.5.4. Участвовать в рассмотрении вопросов, касающихся его деятельности.

2.5.5. Подписывать и согласовывать документы в пределах своей компетенции.

2.6. Ученый секретарь ПДС/ОДС несет ответственность:

2.6.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих функциональных обязанностей.

2.6.2. За несоблюдение установленных сроков прохождения процедуры рассмотрения и защиты диссертации, допущенное по его вине.

2.6.3. За обработку персональных данных, несовместимую с целями сбора персональных данных, за нарушение порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о персональных данных соискателей ученой степени, ставших известными в процессе осуществления ученым секретарем его деятельности.

2.7. Секретарь РДС:

2.7.1. Обеспечивает организационную и техническую подготовку заседания диссертационного совета.

2.7.2. Ведет документацию диссертационного совета.

2.7.3. Оказывает содействие, в том числе в порядке консультаций, соискателю ученой степени в подготовке документов на всех этапах прохождения процедуры защиты.

2.7.4. Участвует в работе диссертационного совета без права голоса.

2.8. Секретарь РДС вправе:

2.8.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам его деятельности, у соискателей ученых степеней.

2.9. Секретарь РДС несет ответственность:

2.9.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих функциональных обязанностей.

2.9.2. За несоблюдение установленных сроков прохождения процедуры рассмотрения и защиты диссертации, допущенное по его вине.

2.9.3. За обработку персональных данных, несовместимую с целями сбора персональных данных, за нарушение порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о персональных данных соискателей ученой степени, ставших известными в процессе осуществления секретарем РДС его деятельности.

III. Порядок создания диссертационных советов

3.1. Порядок создания постоянно действующего диссертационного совета

3.1.1. ПДС создается по научной специальности (научным специальностям) и отрасли науки решением ученого совета РУДН на основании ходатайства ученого совета основного учебного подразделения (факультета, института, академии, центра) (далее – ОУП, ученый совет ОУП). Решение о создании ПДС оформляется протоколом заседания ученого совета РУДН и объявляется приказом РУДН, которым определяются персональный состав совета и перечень научных специальностей, по которым диссертационному совету предоставляется право принимать диссертации к защите.

3.1.2. Документы необходимые для создания диссертационного совета или для внесения частичных изменений в состав диссертационного совета:

- ходатайство, подписанное руководителем ОУП (Приложение № 2);
- выписка из протокола заседания ученого совета ОУП;
- краткие сведения о кандидатах в члены диссертационного совета (Приложение № 3);
- сведения о кандидатах в члены диссертационного совета, согласованные с научным управлением РУДН (Приложение № 4);
- сведения о публикационной активности кандидатов в члены диссертационного совета (Приложение № 5);
- копии дипломов доктора/кандидата наук кандидатов в члены диссертационного совета;
- согласия кандидатов в члены диссертационного совета на участие в работе совета;
- согласия кандидатов в члены диссертационного совета на обработку их персональных данных.

Указанные документы передаются в ДАНК представителем ОУП для проверки на соответствие указанным требованиям (п. 3.1.5–3.1.8 настоящего Положения). ДАНК в течение 10 рабочих дней осуществляет проверку документов на соответствие требованиям РУДН, при соответствии документы представляются на ближайшее заседание ученого совета РУДН.

3.1.3. Информация о действующих диссертационных советах, их составе, а также научных специальностях, по которым им предоставлено право принимать диссертации к защите размещается на официальном сайте РУДН.

3.1.4. В состав диссертационного совета включаются доктора наук, а также лица, имеющие ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук, в соответствии со статьей 6.2. Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», при условии соответствия указанных лиц требованиям, определяемым ученым советом РУДН.

В состав диссертационного совета могут быть включены кандидаты наук, а также лица, имеющие иностранную ученую степень, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и кандидату наук, в соответствии со статьей 6.2. Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

3.1.5. В состав ПДС должно входить не менее пяти докторов наук,

являющихся специалистами по проблемам каждой отрасли науки каждой научной специальности, по которой ПДС предоставлено право принимать к защите диссертации, из которых не менее трех докторов наук, специалистов по каждой отрасли науки каждой научной специальности, являются работниками РУДН не менее чем на 0,25 ставки.

Доля членов диссертационного совета, имеющих ученую степень кандидата наук, не может превышать $\frac{1}{4}$ от общего количества членов диссертационного совета по каждой научной специальности.

Для включения специалиста в состав диссертационного совета необходимо его письменное согласие и согласие на обработку его персональных данных.

Общее количество членов ПДС должно быть не менее 9 и не более 21 человека.

Количество членов диссертационного совета - работников РУДН, должно составлять не менее 50% от общего числа членов диссертационного совета.

Каждый член ПДС в диссертационном совете представляет только одну научную специальность по одной отрасли науки, по которой совету предоставлено право принимать диссертации к защите.

При защите диссертации по двум научным специальностям, одна из которых не является научной специальностью данного ПДС, в состав ПДС включаются не менее 3-х докторов наук – для соискателей ученой степени кандидата наук, и не менее 5 докторов наук – для соискателей ученой степени доктора наук, при этом дополнительно включенные члены должны быть специалистами в области защищаемой диссертации, что подтверждается в том числе их публикациями.

Требования, предъявляемые к дополнительно включенным членам ПДС, идентичны требованиям, предъявляемым к членам ПДС.

3.1.6. Квалификация членов диссертационного совета должна подтверждаться научными публикациями за последние 5 лет по научной специальности, которую они представляют в диссертационном совете в изданиях из перечня, сформированного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности (далее – Перечень ВАК РФ) и в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в международных базах цитирования, утвержденных п. 4 Рекомендации ВАК РФ при Минобрнауки России «О новых критериях к соискателям ученых степеней кандидата наук, доктора наук, к членам диссертационных советов»

№ 2-пл/1 от 26 октября 2022 года (далее – МБЦ).

Научные публикации членов диссертационного совета должны соответствовать научной специальности и отрасли науки, представляемой ими в совете.

Количество научных публикаций для членов диссертационного совета, имеющих ученую степень доктора наук, за последние 5 лет по научной специальности, которую они представляют в диссертационном совете, должно составлять:

а) по естественным наукам – не менее 8 публикаций, из них не менее 3 в изданиях, индексируемых МБЦ;

б) по техническим наукам – не менее 7, из них не менее 2 в изданиях, индексируемых в МБЦ;

в) по гуманитарным, социально-экономическим и общественным наукам – не менее 6, из них не менее 1 в издании, индексируемом в МБЦ.

Обязательным также является наличие не менее 1 монографии для каждого члена диссертационного совета (исключение может составлять ученый секретарь – кандидат наук) для следующих отраслей наук: филологических, педагогических, психологических, философских, исторических, политических и экономических наук.

В случае несоответствия членов диссертационного совета, имеющих ученую степень доктора наук, критериям публикационной активности, указанным в подпунктах а, б и в настоящего пункта, к данным кандидатам устанавливаются иные требования, указанные в Приложении № 6 к данному Положению.

Количество научных публикаций для кандидатов в члены диссертационного совета, имеющих ученую степень доктора наук, за последние 5 лет по научной специальности, которую они представляют в диссертационном совете указано в Приложении № 6 к данному Положению.

Обязательным также является наличие не менее 1 монографии для следующих отраслей наук: филологических, педагогических, психологических, философских, исторических, политических и экономических наук.

Количество научных публикаций для членов диссертационного совета, имеющих ученую степень кандидата наук, а также для кандидатов в члены диссертационного совета, имеющих ученую степень кандидата наук, за последние 5 лет по научной специальности, которую они представляют в диссертационном совете указано в Приложении № 7 к данному Положению.

3.1.7. ПДС состоит из председателя, заместителя председателя, ученого секретаря и членов диссертационного совета. Председатель, заместитель

председателя, ученый секретарь являются руководителями диссертационного совета.

Председателем диссертационного совета является доктор наук – работник РУДН, занимающий должность профессора или доцента не менее, чем на 0.25 ставки – ведущий ученый, признанный специалист и/или практик по профилю диссертационного совета, внесший значительный вклад в развитие представляемой отрасли науки.

Заместителем председателя диссертационного совета является доктор наук.

Председатель/заместитель председателя диссертационного совета может иметь ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук, в соответствии со статьей 6.2. Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

Ученым секретарем диссертационного совета является специалист по профилю диссертационного совета, основным местом работы которого является РУДН. Ученый секретарь диссертационного совета может иметь ученую степень кандидата наук или иметь ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и кандидату наук, в соответствии со статьей 6.2. Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

3.1.8. Членом ПДС не может быть специалист, являющийся научным руководителем (научным консультантом) лица, в отношении которого Министерством науки и высшего образования Российской Федерации или организациями, реализующими права, предусмотренные абзацами вторым - четвертым пункта 3.1. статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» в течение 5 лет, предшествующих созданию диссертационного совета или изменению состава диссертационного совета, принято решение о лишении ученой степени.

3.2. Порядок создания объединенного совета (ОДС)

3.2.1. В целях повышения независимости и объективности государственной научной аттестации на базе нескольких организаций, получивших право самостоятельного присуждения ученых степеней, могут быть созданы ОДС, в которых могут участвовать не более четырех организаций, известных своими достижениями в соответствующей отрасли

знаний. Процедура прохождения защиты в ОДС определяется соглашением о взаимном сотрудничестве организаций, на базе которых создается диссертационный совет, исходя из утвержденных в организации документов, регламентирующих присуждение ученых степеней.

3.2.2. ОДС создается по научной специальности (научным специальностям) и отрасли науки решением ученого совета РУДН на основании рекомендации Аттестационной комиссии об открытии ОДС, соглашения о взаимном сотрудничестве организаций, входящих в состав создаваемого ОДС, сведениях о кандидатах в члены ОДС. Решение о создании ОДС оформляется протоколом заседания ученого совета РУДН и объявляется приказом РУДН, которым определяются персональный состав совета и перечень научных специальностей, по которым диссертационному совету предоставляется право принимать диссертации к защите.

3.2.3. Документы необходимые для создания диссертационного совета:

- соглашение о создании ОДС на соискание, ученой степени кандидата наук, на соискание доктора наук;

- согласие учредителя организации на создание ОДС, если учредителем другой организации не является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;

- ходатайство по созданию ОДС, подписанное руководителем ОУП;

- выписка из протокола ученого совета ОУП;

- краткие сведения о кандидатах в члены диссертационного совета (Приложение № 3);

- сведения о кандидатах в члены диссертационного совета, согласованные с научным управлением (Приложение № 4);

- сведения о публикационной активности кандидатов в члены диссертационного совета (Приложение № 5);

- копии диплома доктора/кандидата наук кандидатов в члены диссертационного совета;

- письменное согласие кандидатов в члены диссертационного совета на участие в работе совета;

- согласие кандидатов в члены диссертационного совета на обработку персональных данных.

Документы необходимые для внесения частичных изменений в состав диссертационного совета:

- ходатайство по внесению частичных изменений ОДС, подписанное руководителем ОУП;

- выписка из протокола ученого совета ОУП;

- краткие сведения о кандидатах в члены диссертационного совета (Приложение № 3);
- сведения о кандидатах в члены диссертационного совета, согласованные с научным управлением (Приложение № 4);
- сведения о публикационной активности кандидатов в члены диссертационного совета (Приложение № 5);
- копии диплома доктора/кандидата наук;
- письменное согласие кандидатов в члены диссертационного совета на участие в работе совета;
- согласие кандидатов в члены диссертационного совета на обработку персональных данных.

Указанные документы передаются в ДАНК представителем ОУП для проверки на соответствие указанным требованиям (п. 3.1.5–3.1.8 настоящего Положения). ДАНК в течение 10 рабочих дней осуществляет проверку документов на соответствие требованиям РУДН, при соответствии документы представляются в Аттестационную комиссию. После заседания Аттестационной комиссии ДАНК передает документы на ближайшее заседание ученого совета РУДН.

3.2.4. Информация о действующих ОДС, их составе, а также специальностях, по которым им предоставлено право принимать диссертации к защите размещается на официальном сайте РУДН.

3.2.5. В состав ОДС включаются доктора наук, а также лица, имеющие ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук, в соответствии со статьей 6.2. Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

3.2.6. В состав ОДС могут быть включены кандидаты наук, а также лица, имеющие иностранную ученую степень, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и кандидату наук, в соответствии со статьей 6.2. Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

3.2.7. В состав ОДС должно входить не менее пяти докторов наук, являющихся специалистами по проблемам каждой отрасли науки каждой научной специальности, по которой ОДС предоставлено право принимать к защите диссертации, из которых не менее трех докторов наук, специалистов по каждой отрасли науки каждой научной специальности являются работниками организаций, на базе которых создается ОДС, не менее, чем на

0,25 ставки (штатными сотрудниками организаций, на базе которых создается ОДС).

Доля членов диссертационного совета, имеющих ученую степень кандидата наук, не может превышать $\frac{1}{4}$ от общего количества членов диссертационного совета по каждой научной специальности.

Для включения специалиста в состав диссертационного совета необходимо его письменное согласие и согласие на обработку его персональных данных.

Общее количество членов ОДС должно быть не менее 9 и не более 21 человека.

Количество членов диссертационного совета - работников организаций, на базе которых создан ОДС, должно составлять не менее 50% от общего числа членов диссертационного совета.

Каждый член ОДС в совете представляет только одну научную специальность по одной отрасли науки, по которой совету предоставлено право принимать диссертации к защите.

При защите диссертации по двум специальностям, одна из которых не является специальностью данного ОДС, в состав ОДС вводятся не менее 3-х докторов наук – для соискателей ученой степени кандидата наук, и не менее 5 докторов наук – для соискателей ученой степени доктора наук, при этом дополнительно введенные члены должны быть специалистами в области защищаемой диссертации, что подтверждается в том числе их публикациями.

Требования, предъявляемые к дополнительно введенным членам ОДС идентичны требованиям, предъявляемым к членам постоянно действующего диссертационного совета.

3.2.8. Квалификация членов диссертационного совета должна подтверждаться научными публикациями за последние 5 лет по научной специальности, которую они представляют в диссертационном совете в изданиях из перечня, сформированного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности (далее – Перечень ВАК РФ) и в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в МБЦ.

Научные публикации членов диссертационного совета должны соответствовать научной специальности и отрасли науки, представляемой ими в совете.

Количество научных публикаций для членов диссертационного совета, имеющих ученую степень доктора наук, за последние 5 лет по научной

специальности, которую они представляют в диссертационном совете, должно составлять:

а) по естественным наукам – не менее 8 публикаций, из них не менее 3 в изданиях, индексируемых МБЦ;

б) по техническим наукам – не менее 7, из них не менее 2 в изданиях, индексируемых в МБЦ;

в) по гуманитарным, социально-экономическим и общественным наукам – не менее 6, из них не менее 1 в издании, индексируемом в МБЦ.

Обязательным также является наличие не менее 1 монографии для каждого члена диссертационного совета (исключение может составлять ученый секретарь – кандидат наук) для следующих отраслей наук: филологических, педагогических, психологических, философских, исторических, политических и экономических наук.

В случае несоответствия членов диссертационного совета, имеющих ученую степень доктора наук, критериям публикационной активности, указанным в подпунктах а, б и в настоящего пункта, к данным кандидатам устанавливаются иные требования, указанные в Приложении № 6 к данному Положению.

Количество научных публикаций для кандидатов в члены диссертационного совета, имеющих ученую степень доктора наук, за последние 5 лет по научной специальности, которую они представляют в диссертационном совете указано в Приложении № 6 к данному Положению.

Обязательным также является наличие не менее 1 монографии для следующих отраслей наук: филологических, педагогических, психологических, философских, исторических, политических и экономических наук.

Количество научных публикаций для членов диссертационного совета, имеющих ученую степень кандидата наук, а также для кандидатов в члены диссертационного совета, имеющих ученую степень кандидата наук, за последние 5 лет по научной специальности, которую они представляют в диссертационном совете указано в Приложении № 7 к данному Положению.

3.2.9. ОДС состоит из председателя, заместителя председателя, ученого секретаря и членов диссертационного совета. Председатель, заместитель председателя, ученый секретарь являются руководителями диссертационного совета.

Председателем диссертационного совета является доктор наук – работник организации, на базе которой создан ОДС, занимающий должность профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) не менее, чем на 0.25 ставки — ведущий ученый, признанный специалист и/или практик по

профилю диссертационного совета, внесший значительный вклад в развитие представляемой отрасли науки.

Заместителем председателя диссертационного совета является доктор наук.

Председатель/заместитель председателя диссертационного совета может иметь ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук, в соответствии со статьей 6.2. Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

3.2.10. Ученым секретарем диссертационного совета является специалист по профилю диссертационного совета, основным местом работы которого является организация, на базе которой создан ОДС. Ученый секретарь диссертационного совета может иметь ученую степень кандидата наук или иметь ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и кандидату наук, в соответствии со статьей 6.2. Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

3.2.11. Членом ОДС не может быть специалист, являющийся научным руководителем (научным консультантом) лица, в отношении которого Министерством науки и высшего образования Российской Федерации или организациями, реализующими права, предусмотренные абзацами вторым - четвертым пункта 3.1. статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» в течение 5 лет, предшествующих созданию диссертационного совета или изменению состава диссертационного совета, принято решение о лишении ученой степени.

3.3. Порядок создания разового диссертационного совета

3.3.1. РДС создается по научной специальности (научным специальностям) и отрасли науки, по которой в РУДН отсутствует ПДС/ОДС, решением ученого совета РУДН на основании ходатайства ученого совета профильного ОУП и рекомендации Аттестационной комиссии.

Количество членов РДС составляет не менее 5 и не более 11 человек из числа докторов наук, специалистов по научной специальности (отрасли науки) и тематике представленной к защите диссертации.

При создании РДС для защиты диссертации по двум научным специальностям он формируется с учетом необходимого представительства докторов наук по каждой научной специальности представленной

диссертации.

3.3.2. Руководитель ДАНК при предоставлении соискателем ученой степени текста диссертации в ДАНК в течение 10 рабочих дней передает текст диссертации в электронном виде в ученый совет ОУП через Управление делами РУДН с фиксацией даты.

3.3.3. Ученый совет ОУП направляет текст диссертации в базовое учебное подразделение (кафедра, учебный департамент) (далее - БУП) для проведения экспертной оценки о возможности/невозможности проведения в РУДН защиты представленной диссертации. При получении положительного заключения экспертной комиссии БУП ученый совет профильного ОУП объявляет открытый набор в состав РДС.

Объявление о наборе в состав членов РДС размещается на информационном стенде ОУП и на официальном сайте РУДН. Набор членов осуществляется либо по представлению профильного БУП, либо путем самовыдвижения.

3.3.4. Срок представления указанных предложений – не более 30 рабочих дней со дня объявления о наборе в состав членов РДС.

3.3.5. Сбор мотивированных представлений осуществляет ДАНК. Представления подаются на имя руководителя соответствующего ученого совета ОУП. В представлении указывается должность, занимаемая кандидатом, прилагается список его публикаций за последние 5 лет по тематике представленного диссертационного исследования.

3.3.6. Квалификация членов диссертационного совета должна подтверждаться научными публикациями за последние 5 лет по научной специальности, которую они представляют в диссертационном совете в изданиях из перечня, сформированного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности (далее – Перечень ВАК РФ) и в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в МБЦ.

Количество публикаций для кандидатов в члены диссертационного совета, имеющих ученую степень доктора наук, указаны в Приложении № 6 к данному Положению.

Индекс Хирша кандидатов в члены разового диссертационного совета должен быть не менее 5.

3.3.7. Количество ученых, работников РУДН, в составе РДС должно быть не менее 1/3 и не должно превышать 2/3 от общего числа членов совета.

3.3.8. РДС состоит из председателя, секретаря и членов

диссертационного совета.

Председателем РДС является доктор наук, ведущий ученый – специалист по профилю диссертационного совета, работающий в РУДН, не менее чем на 0.25 ставки.

Трудовой стаж Председателя РДС в РУДН должен составлять не менее 1 года.

Секретарем РДС является работник ДАНК, не имеющий права голоса, присутствие секретаря не учитывается при определении кворума.

3.3.9. В состав РДС не могут входить соавторы соискателя ученой степени по опубликованным работам по теме диссертации, а также лица, состоящие в родственных отношениях с соискателем.

Членом РДС не может быть специалист, являющийся научным руководителем (научным консультантом) лица, в отношении которого Министерством науки и высшего образования Российской Федерации или организациями, реализующими права, предусмотренные абзацами вторым - четвертым пункта 3.1. статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» в течение 5 лет, предшествующих созданию диссертационного совета или изменению состава диссертационного совета, принято решение о лишении ученой степени.

3.3.10. Документы необходимые для создания диссертационного совета или для внесения частичных изменений в состав диссертационного совета:

- ходатайство по созданию РДС, подписанное руководителем ОУП;
- выписка из протокола ученого совета ОУП;
- краткие сведения о кандидатах в члены диссертационного совета (Приложение № 3);
- сведения о кандидатах в члены диссертационного совета, согласованные с научным управлением (Приложение № 4);
- сведения о публикационной активности кандидатов в члены диссертационного совета (Приложение № 5);
- копии дипломов доктора/кандидата наук;
- письменное согласие кандидатов в члены диссертационного совета на участие в работе совета;
- согласие кандидатов в члены диссертационного совета на обработку персональных данных.

Указанные документы передаются в ДАНК представителем ОУП. ДАНК в течение 10 рабочих дней осуществляет проверку представленных документов на соответствие требованиям, определенным настоящим Положением.

В случае соответствия документов требованиям ходатайство о создании

РДС представляется ученому совету РУДН.

3.3.11. Решение ученого совета РУДН о создании РДС оформляется протоколом заседания ученого совета РУДН и приказом РУДН, которым определяется персональный состав диссертационного совета, срок, на который создается РДС, а также указываются данные о соискателе, для защиты диссертации которого создается РДС, тема диссертации, научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, дата защиты диссертации, официальные оппоненты и ведущая организация (при наличии).

ДАНК в течение 10 рабочих дней с даты издания приказа размещает информацию об РДС на официальном сайте РУДН.

3.3.12. В случае необходимости внесения изменений в состав РДС ученый совет РУДН на основании представления ОУП принимает решение об изменении состава РДС. Решение ученого совета РУДН утверждается приказом РУДН.

Изменения в персональный состав РДС могут быть внесены не позднее 10 рабочих дней до даты защиты диссертации. Могут быть заменены не более 2 членов РДС.

В случае необходимости внесения иных изменений утверждается новый состав РДС в порядке, определенном настоящим Положением, при этом дата защиты переносится на срок не более 3 месяцев.

IV. Процедура предварительного рассмотрения диссертации постоянно действующим диссертационным советом/объединенным диссертационным советом

4.1. Диссертация, отвечающая требованиям, установленным Положением о присуждении ученых степеней (п. 2.1. – 2.6.), принимается к предварительному рассмотрению при представлении соискателем ученой степени полного комплекта документов, перечень которых определен Положением о присуждении ученых степеней.

4.2. При представлении в ДАНК диссертации по научной специальности, по которой в РУДН создан ПДС/ОДС, данная диссертация и документы соискателя направляются в профильный диссертационный совет для проведения экспертной оценки на предмет возможности защиты данной диссертации.

Диссертационный совет принимает диссертацию к предварительному рассмотрению не ранее 3 рабочих дней и не позднее 30 календарных дней со дня рассылки диссертации членам ПДС/ОДС.

4.3. Для предварительного рассмотрения диссертации создается экспертная комиссия в составе не менее трех специалистов по научной (-ым)

специальности (-ям) представленной диссертации из членов ПДС/ОДС, являющихся как работниками РУДН, так и сторонних организаций. В состав экспертной комиссии могут, по решению диссертационного совета, дополнительно включаться доктора наук, не члены ПДС/ОДС, основным местом работы которых не является РУДН, являющиеся специалистами по специальности рассматриваемой диссертации.

В состав экспертной комиссии включается не более одного сотрудника БУП, на базе которого производилась подготовка диссертационного исследования соискателя. В случае невозможности выполнения данного требования председатель диссертационного совета должен предоставить письменное обоснование на имя директора ДАНК не позднее даты проведения заседания диссертационного совета по принятию диссертации к рассмотрению.

Каждый член экспертной комиссии имеет право на особое мнение и представление отрицательного заключения.

4.4. Экспертная комиссия может быть назначена руководством диссертационного совета или избрана на заседании ПДС/ОДС открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании.

4.5. Экспертная комиссия готовит заключение по предварительному рассмотрению представленной диссертации. В заключении должны быть отражены:

- соответствие темы и содержания диссертации научной специальности и отрасли наук диссертационного совета, в который представлена диссертация;

- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени;

- выполнение требований к публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных Положением о присуждении ученых степеней;

- отсутствие в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов.

Экспертная комиссия, на этапе принятия диссертационного исследования к защите, имеет право запросить у соискателя ученой степени дополнительные материалы для уточнения сведений, представленных в диссертационный совет, в случае необходимости.

Заключение экспертной комиссии по предварительному рассмотрению должно содержать обоснование возможности или невозможности принятия диссертации к защите. В случае положительного заключения экспертная комиссия рекомендует/не рекомендует предполагаемых оппонентов и ведущую организацию.

Оппонентам направляется письменный запрос о согласии оппонировать представленную диссертацию. Письменное согласие оппонента и сведения об официальном оппоненте с указанием списка его основных публикаций по тематике оппонируемой диссертации, содержащего не менее 3-х статей в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет, передаются оппонентом в диссертационный совет.

В случае назначения ведущей организации, в эту организацию направляется письменный запрос. Письменное согласие ведущей организации и сведения о ведущей организации с указанием списка основных публикаций научно-педагогических работников этой организации по тематике оппонируемой диссертации, содержащего не менее 5 статей в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет, представляются в диссертационный совет.

В случае назначения ведущей организации из числа научных и образовательных организаций высшего образования Союзного государства дополнительно предоставляются сведения об официальном статусе организации (лицензия об образовательной и/или научной деятельности, сведения о регистрации, сведения о ее основной деятельности).

4.6. На основании заключения экспертной комиссии, подписанного всеми ее членами, письменного согласия официального оппонента/ведущей организации и представленных сведений об официальном оппоненте/ведущей организации, датированных до даты заседания диссертационного совета по принятию диссертации к защите, диссертационный совет принимает решение о принятии диссертации к защите или об отказе в принятии диссертации к защите. Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета. На заседании диссертационного совета по принятию диссертации к защите участие членов диссертационного совета в заседании подтверждается явочным листом.

В случае принятия диссертации к защите ПДС/ОДС:

- утверждает официальных оппонентов по диссертации из числа ученых, компетентных в соответствующей отрасли науки, давших на это свое письменное согласие;

- утверждает ведущую организацию (с ее письменного согласия), известную своими достижениями в соответствующей отрасли науки и

способную определить научную и практическую ценность диссертации; по решению ПДС/ОДС ведущая организация может быть заменена на еще одного официального оппонента (доктора наук);

- назначает дату защиты диссертации (не позднее 6 месяцев от даты принятия диссертации к защите);

- дает разрешение на печать автореферата (в количестве 100 экземпляров);

- утверждает список организаций для рассылки автореферата;

- принимает решение о проведении защиты на иностранном языке и необходимости синхронного перевода;

- в случае если тема диссертации охватывает несколько научных специальностей, не по всем из которых ПДС/ОДС предоставлено право проведения защиты, ПДС/ОДС принимает решение о введении в состав диссертационного совета специалистов на защиту представленной диссертации по научной специальности, не входящей в перечень утвержденных для данного диссертационного совета.

4.7. На заседание диссертационного совета по принятию диссертации к рассмотрению и по принятию диссертации к защите может быть приглашен соискатель ученой степени.

4.8. Решение диссертационного совета о принятии или об отказе в принятии диссертации к защите оформляется протоколом и размещается на официальном сайте РУДН в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения диссертационным советом.

4.9. Диссертационный совет отказывает в принятии диссертации к защите в случаях, определенных Положением о присуждении ученых степеней (п. 2.1. – 2.6.).

4.10. Диссертационный совет принимает решение о принятии к защите диссертации на соискание ученой степени не позднее 4 месяцев со дня принятия диссертации к предварительному рассмотрению.

4.11. В случае отказа диссертационного совета в принятии диссертации к защите, в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения соискателю ученой степени направляется выписка из протокола, содержащая решение диссертационного совета об отказе в принятии диссертации к защите с обоснованием причин отказа. Соискателю ученой степени возвращаются поданные им в диссертационный совет документы, за исключением заявления о принятии диссертации к рассмотрению и защите на соискание ученой степени.

4.12. После утверждения ПДС/ОДС официальных оппонентов, давших на это свое письменное согласие, оппоненты, на основании изучения диссертации и опубликованных работ по теме диссертации, передают в

постоянно действующий диссертационный совет или отдел диссертационных советов ДАНК письменные отзывы на диссертацию (оригиналы), заверенные в установленном порядке по основному месту работы или нотариально, в которых оцениваются актуальность избранной темы, степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна, а также дается заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней (п. 2.1. – 2.6.).

4.13. Оригиналы отзывов оппонентов на диссертацию передаются оппонентами в диссертационный совет не позднее чем за 15 календарных дней до дня защиты диссертации, а скан-копии отзывов передаются ученым секретарем диссертационного совета соискателю ученой степени не позднее чем за 10 календарных дней до дня защиты диссертации.

4.14. Решением ПДС/ОДС официальный оппонент может быть заменен (не позднее чем за 15 календарных дней до проведения защиты), при этом дата защиты диссертации может переноситься на срок не более 6 месяцев.

4.15. После утверждения ведущей организации, давшей на это свое письменное согласие, ведущая организация, на основании изучения диссертации и опубликованных работ по теме диссертации, передает в диссертационный совет письменный отзыв на диссертацию (оригинал). В отзыве ведущей организации на диссертацию отражается значимость полученных автором диссертации результатов для развития соответствующей отрасли науки. В отзыве о диссертации, имеющую прикладной характер, должны также содержаться конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов, приведенных в диссертации.

Отзыв ведущей организации утверждается ее руководителем (заместителем руководителя) на основании заключения структурного подразделения этой организации, одно из основных направлений научно-исследовательской деятельности которого соответствует тематике диссертации, по результатам проведенного на его заседании обсуждения диссертации. Подпись руководителя ведущей организации заверяется печатью данной организации (при наличии).

Оригинал отзыва ведущей организации на диссертацию и сведения об официальном статусе ведущей организации (лицензия об образовательной и/или научной деятельности, сведения о регистрации, сведения о ее основной деятельности), назначенной в соответствии с п. 4.5 настоящего Положения из числа научных организаций и образовательных организаций высшего образования Союзного государства, передается в диссертационный совет не позднее чем за 15 календарных дней до дня защиты диссертации, а скан-копия

отзыва передается ученым секретарем диссертационного совета соискателю ученой степени не позднее чем за 10 календарных дней до дня защиты диссертации.

4.16. Решением ПДС ведущая организация может быть заменена (не позднее чем за 15 календарных дней до проведения защиты), при этом дата защиты диссертации может переноситься на срок не более 6 месяцев.

4.17. Отзывы оппонентов и ведущей организации (при наличии) размещаются на сайте РУДН не позднее чем за 10 календарных дней до дня защиты диссертации.

4.18. Другие отзывы о диссертации и/или автореферате диссертации, поступившие от физических и юридических лиц, размещаются на официальном сайте РУДН не позднее чем за сутки до защиты диссертации. Отзывы, поступившие в день защиты и позднее, не рассматриваются в ходе защиты диссертации.

V. Процедура предварительного рассмотрения диссертации, представленной к защите по научной специальности (специальностям), по которой в РУДН отсутствует ПДС/ОДС

5.1. При представлении в ДАНК диссертации по научной специальности, по которой в РУДН нет ПДС/ОДС, диссертация направляется в ученый совет профильного ОУП через Управление делами РУДН в течение 10 рабочих дней с фиксацией даты.

Ученый совет профильного ОУП направляет диссертацию соискателя в БУП по профилю представленной диссертации для проведения экспертной оценки представленной диссертации.

5.2. Для предварительного рассмотрения диссертации БУП формирует экспертную комиссию в составе не менее трех специалистов по тематике представленной диссертации, в том числе с возможностью приглашения сторонних специалистов.

Председателем экспертной комиссии по предварительному рассмотрению назначается работник БУП.

5.3. Экспертная комиссия готовит заключение по рассмотрению представленной диссертации.

В заключении должны быть отражены:

- соответствие темы и содержания диссертации научной специальности и отрасли наук диссертационного совета, в который представлена диссертация;

- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени;

- выполнение требований к публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных Положением о присуждении ученых степеней;

- отсутствие в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов.

Заключение экспертной комиссии должно содержать обоснование возможности или невозможности принятия диссертации к защите.

5.4. На основании заключения экспертной комиссии БУП по рассмотрению диссертационного исследования ученый совет профильного ОУП принимает решение о принятии или об отказе в принятии диссертации к защите. Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов и вносится в протокол заседания ученого совета профильного ОУП.

5.5. Решение ученого совета профильного ОУП в виде выписки из протокола заседания ученого совета профильного ОУП направляется в ДАНК в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

5.6. Ученый совет профильного ОУП отказывает в принятии диссертации к рассмотрению в случаях, нарушающих требования п. 2.1. – 2.6. Положения о присуждении ученых степеней.

5.7. Ученый совет профильного ОУП принимает решение о принятии диссертации к защите и передает пакет документов в ДАНК. Срок предварительного рассмотрения диссертации не должен превышать 4 месяцев.

5.8. Документы о создании совета по диссертации, представленной к защите по научной специальности (научным специальностям), по которой в РУДН отсутствует ПДС, после проверки их на соответствие п. 3.3.6. – 3.3.9. настоящего Положения, ДАНК передает на ближайшее заседание Аттестационной комиссии.

5.9. На основании представления ученого совета профильного ОУП, рекомендаций Аттестационной комиссии, ученый совет РУДН утверждает решение о персональном составе диссертационного совета на защиту диссертации, дате защиты диссертации, оппонентах и ведущей организации (при наличии).

Требования к оппонентам и ведущей организации определены Положением о присуждении ученых степеней и п. 4.5 настоящего Положения.

5.10. Решение Ученого совета РУДН о создании РДС оформляется приказом РУДН.

VI. Проведение заседания диссертационного совета при защите диссертации

6.1. В случае, если председатель диссертационного совета является научным руководителем и/или научным консультантом соискателя, то обязанности председательствующего на заседании по защите диссертации данного соискателя председателем диссертационного совета возлагаются на заместителя председателя диссертационного совета по письменному поручению председателя диссертационного совета.

В случае, если ученый секретарь является научным руководителем и/или научным консультантом соискателя, то обязанности ученого секретаря на заседании по защите диссертации данного соискателя возлагаются приказом РУДН на одного из членов диссертационного совета - работника РУДН по представлению ходатайства председателя диссертационного совета не позднее чем за 5 рабочих дней до заседания от руководителей диссертационного совета в ДАНК.

6.2. Председательствующий на заседании диссертационного совета объявляет о защите диссертации соискателем ученой степени, объявляет фамилию, имя и отчество (при наличии) соискателя ученой степени, тему диссертации, фамилии оппонентов и называет ведущую организацию (при наличии).

В случае отсутствия достаточного количества докторов наук по специальности и отрасли науки, по которой проводится защита диссертации, заседание переносится на срок не более 30 дней. Решение о переносе заседания оформляется протоколом. Протокол в течение 2 дней предоставляется в ДАНК ученым секретарём.

6.3. Ученый секретарь (секретарь) кратко докладывает об основном содержании представленных соискателем ученой степени документов и их соответствии установленным требованиям.

6.4. Соискатель ученой степени излагает существо и основные положения диссертации. Затем соискателю ученой степени задаются вопросы в устной или письменной форме, на которые соискателем даются ответы.

6.5. Председательствующий предоставляет слово научному руководителю и/или научному консультанту для характеристики соискателя. Далее слово предоставляется ученому секретарю для оглашения заключения организации, где выполнялась работа по диссертации, отзыва ведущей организации (при наличии) и других поступивших отзывов о диссертации и автореферат диссертации. При наличии положительных отзывов о диссертации или автореферат диссертации ученый секретарь, с согласия членов диссертационного совета, вместо оглашения делает их обзор с указанием

отмеченных в них замечаний. Отрицательные отзывы о диссертации или автореферат диссертации зачитываются полностью.

6.6. После оглашения отзыва ведущей организации (при наличии), отзывов о диссертации или автореферат диссертации соискателю ученой степени предоставляется слово для ответа на замечания, содержащиеся в отзывах.

6.7. После выступления соискателя с ответом на замечания, содержащиеся в отзывах ведущей организации, физических и юридических лиц о диссертации и автореферате диссертации выступают оппоненты по диссертации с изложением основного содержания своих отзывов.

Оппоненты могут присутствовать на защите диссертации с использованием системы видео-конференц-связи независимо от формата проведения заседания.

Диссертационный совет может принять решение о проведении защиты диссертации в отсутствие по уважительной причине одного из оппонентов, давшего на диссертацию положительный отзыв. В этом случае на заседании диссертационного совета полностью оглашается отзыв отсутствующего оппонента.

6.8. После выступления всех оппонентов соискателю ученой степени дается слово для ответа на замечания. По желанию соискателя слово для ответа ему может быть предоставлено после выступления каждого оппонента. В последующей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании диссертационного совета.

6.9. По окончании дискуссии соискателю ученой степени предоставляется заключительное слово.

6.10. После выступления оппонентов и окончания дискуссии по диссертации диссертационный совет проводит голосование по вопросу присуждения/не присуждения ученой степени.

6.11. Для проведения тайного голосования ПДС избирает открытым голосованием простым большинством голосов счетную комиссию в количестве не менее 3-х присутствующих на заседании членов диссертационного совета. Допускается только личное голосование члена диссертационного совета. Голосующий вычеркивает ненужное из графы «Результаты голосования» и опускает бюллетень в урну для тайного голосования. Члены счетной комиссии подсчитывают бюллетени, далее по итогам составляют протокол счетной комиссии.

Неиспользованные бюллетени остаются у счетной комиссии с соответствующей отметкой, сделанной до начала подсчета голосов. Бюллетени, которые не позволяют выявить мнение голосующего, считаются

недействительными. После оформления протокола счетной комиссии председатель счетной комиссии передает запечатанные в конверт бюллетени ученому секретарю.

В случае проведения заседания диссертационного совета по защите диссертации с участием членов диссертационного совета в удаленно-интерактивном режиме диссертационный совет проводит тайное голосование по присуждению ученой степени с использованием информационно-телекоммуникационных сетей без использования бюллетеня на бумажном носителе.

Результаты голосования выводятся на экран. Председательствующий или ученый секретарь озвучивает результаты голосования.

Решение по вопросу о присуждении ученой степени считается положительным, если за него проголосовало не менее $2/3$ членов диссертационного совета, участвовавших в голосовании, в том числе в удаленно-интерактивном режиме.

6.12. РДС проводит обсуждение результатов защиты и голосование в закрытом формате (без соискателя и присутствующих на защите лиц, не являющихся членами РДС). По результатам обсуждения оформляется протокол, который подписывает председательствующий на заседании.

Решение по вопросу о присуждении ученой степени считается положительным, если за него проголосовало не менее $2/3$ членов диссертационного совета, участвовавших в голосовании, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

6.13. По итогам голосования, при положительном голосовании диссертационного совета о присуждении ученой степени, готовится заключение диссертационного совета по диссертации.

В случае прикрепления соискателя к РУДН для подготовки диссертационного исследования в заключении диссертационного совета по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук указываются сроки прикрепления лица (в соответствии с приказом о прикреплении).

Заключение диссертационного совета по диссертации принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвовавших в заседании диссертационного совета.

Решение диссертационного совета объявляется председательствующим соискателю ученой степени. На этом заседании по защите диссертации считается законченным.

6.14. Заключение ПДС/ОДС подписывается председательствующим на заседании, ученым секретарем и заверяется гербовой печатью РУДН.

Заключение РДС подписывается всеми членами диссертационного совета, участвующими в заседании, с указанием (при наличии) особого мнения и заверяется гербовой печатью РУДН.

6.15. По результатам защиты диссертации диссертационный совет в течение 20 календарных дней со дня защиты формирует и направляет в отдел диссертационных советов ДАНК аттестационное дело соискателя ученой степени. Требования к оформлению аттестационного дела соискателя определяются Положением о присуждении ученых степеней.

6.16. В течение всего заседания ведется аудиовидеозапись.

Аудиовидеозапись фиксирует ход заседания диссертационного совета, в том числе присутствие членов диссертационного совета, выступление соискателя ученой степени, членов диссертационного совета, официальных оппонентов и других лиц, присутствующих на заседании.

Возможна видеотрансляция заседания в режиме реального времени на сайте РУДН при обязательном наличии письменного согласия соискателя ученой степени на фото- и видеосъемку.

VII. Порядок рассмотрения диссертации, направленной на дополнительное заключение

7.1. Диссертация может быть направлена в РУДН на дополнительное заключение федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности.

7.2. При направлении диссертации на дополнительное заключение в РУДН должен быть представлен следующий комплект документов:

- диссертация и автореферат диссертации (при наличии) на бумажном и электронном носителях;
- копия аттестационного дела соискателя;
- сопроводительное письмо, содержащее существенные замечания по диссертации, подписанное представителем федерального органа исполнительной власти или руководителем организации.

7.3. Диссертация, направленная на дополнительное заключение, может быть принята к рассмотрению в случае, если в РУДН создан ПДС/ОДС по научной специальности, по которой диссертация была представлена к защите.

7.4. ДАНК принимает направленную на дополнительное рассмотрение диссертацию и комплект документов и передает их в соответствующий ПДС/ОДС.

Объявление о предстоящем заседании ПДС/ОДС по рассмотрению диссертации, направленной на дополнительное заключение, должно быть опубликовано на официальном сайте РУДН не позднее чем за 15 календарных дней до его проведения.

7.5. ПДС/ОДС создает комиссию для рассмотрения диссертации (далее в настоящем разделе – Комиссия), направленной на дополнительное заключение, в составе не менее 3 специалистов из числа членов ПДС/ОДС по тематике представленного диссертационного исследования для ознакомления с диссертацией, материалами аттестационного дела соискателя ученой степени, оценки существенных замечаний и представления диссертационному совету проекта дополнительного заключения Комиссии по диссертации.

Состав Комиссии может быть определен председателем диссертационного совета или избран на заседании совета открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании.

7.6. ПДС/ОДС проводит заседание по рассмотрению диссертации, направленной на дополнительное заключение, не позднее 2 месяцев со дня принятия данной диссертации на дополнительное заключение.

Ход заседания диссертационного совета фиксируется аудиовидеозаписью.

7.7. На заседание ПДС/ОДС по рассмотрению диссертации, направленной на дополнительное заключение, по решению диссертационного совета, могут быть приглашены соискатель ученой степени, председатель или заместитель председателя диссертационного совета, в котором проходила защита диссертации, оппоненты, представитель ведущей организации, научный руководитель, научный консультант соискателя ученой степени, а также ведущие специалисты в соответствующей отрасли знания (далее – Приглашенные лица).

Соискатель имеет право не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения заседания диссертационного совета ознакомиться с проектом дополнительного заключения по диссертации, подготовленным Комиссией.

ПДС/ОДС извещает Приглашенных лиц о проведении заседания не позднее чем за 15 календарных дней до его проведения.

Приглашенные лица вправе направить в диссертационный совет не позднее чем за 1 день до даты заседания диссертационного совета ходатайство о переносе даты заседания с приложением документов, подтверждающих невозможность присутствия на заседании по уважительной причине, либо ходатайство о проведении заседания в их отсутствие. Перенос заседания возможен не более 2-х раз.

ПДС/ОДС принимает решение о проведении заседания в отсутствие приглашенных лиц, если они не явились, обратились с просьбой о проведении заседания без их участия или отложить заседание на срок не более 30 календарных дней.

7.8. На заседании ПДС/ОДС председательствующий объявляет о рассмотрении диссертации соискателя ученой степени, направленной на дополнительное заключение, указывает фамилию, имя, отчество (при наличии) соискателя ученой степени, тему диссертации, шифр диссертационного совета и наименование организации, на базе которой создан диссертационный совет, где проводилась защита диссертации, фамилии оппонентов и наименование ведущей организации.

Ученый секретарь кратко докладывает об основном содержании аттестационного дела соискателя ученой степени.

В случае присутствия на заседании диссертационного совета соискателя ученой степени ему предоставляется слово для изложения существа основных положений диссертации, ответов на вопросы членов диссертационного совета в устной или письменной форме.

7.9. Обсуждение начинается с выступления одного из членов Комиссии, который докладывает об итогах рассмотрения Комиссией представленной диссертации.

В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании диссертационного совета.

7.10. По окончании дискуссии присутствующему на заседании диссертационного совета соискателю ученой степени предоставляется заключительное слово.

7.11. ПДС/ОДС проводит тайное голосование в порядке, определенном для заседания диссертационного совета по защите диссертации.

7.12. Решение диссертационного совета считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 членов диссертационного совета, участвовавших в заседании.

7.13. После утверждения протокола счетной комиссии ПДС/ОДС открытым голосованием простым большинством голосов членов ПДС/ОДС, участвовавших в заседании совета, принимает дополнительное заключение по диссертации.

7.14. Дополнительное заключение по диссертации объявляется соискателю ученой степени в случае его присутствия на заседании диссертационного совета. На этом заседание совета считается законченным.

7.15. Копия дополнительного заключения по диссертации выдается ученым секретарем диссертационного совета соискателю ученой степени по

его просьбе в течение 2-х недель со дня проведения заседания диссертационного совета, на котором было принято заключение.

7.16. ПДС/ОДС в течение 2-х недель со дня заседания диссертационного совета по рассмотрению диссертации, направленной на дополнительное заключение, отправляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики в сфере научной и научно-технической деятельности, дополнительное заключение по диссертации, стенограмму заседания, подписанную председателем и ученым секретарем ПДС/ОДС и заверенную гербовой печатью РУДН.

VIII. Порядок проведения заседания диссертационного совета при рассмотрении заявления о лишении ученой степени

8.1. При получении ПДС/ОДС из ДАНК копии заявления о лишении ученой степени, ПДС/ОДС создает комиссию в составе не менее 3-х человек из числа членов ПДС, являющихся специалистами по тематике диссертационного исследования соискателя, в отношении которого направлено заявление о лишении ученой степени (далее – Комиссия по рассмотрению заявления о лишении ученой степени). Комиссия по рассмотрению заявления о лишении ученой степени изучает необходимые материалы, при необходимости, привлекает ученых не из числа работников РУДН, являющихся экспертами в данной области и подготавливает проект заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени.

8.2. При получении заявления о лишении ученой степени соискателя, защищавшего диссертацию в РДС, Аттестационная комиссия формирует экспертную комиссию с привлечением специалистов по тематике рассматриваемой диссертации по рассмотрению заявления о лишении ученой степени не позднее 2 месяцев со дня поступления данного заявления. Порядок проведения заседания Аттестационной комиссии при рассмотрении заявления о лишении ученой степени устанавливается Положением об Аттестационной комиссии.

8.3. Объявление о предстоящем заседании диссертационного совета по рассмотрению заявления о лишении ученой степени должно быть опубликовано на официальном сайте РУДН не позднее чем за 15 календарных дней до его проведения.

8.4. На заседание ПДС/ОДС приглашаются автор (авторы) заявления о лишении ученой степени, лицо, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени, председатель или заместитель председателя

диссертационного совета, в котором проходила защита диссертации, оппоненты, представитель ведущей организации, научный руководитель и/или научный консультант соискателя ученой степени, а также ведущие специалисты в соответствующей отрасли знания.

Указанные в абзаце 1 пункта 8.4 лица вправе направить в диссертационный совет не позднее чем за 1 день до даты заседания диссертационного совета ходатайство о переносе даты заседания с приложением документов, подтверждающих невозможность присутствия на заседании по уважительной причине, либо ходатайство о проведении заседания в их отсутствие. Перенос заседания возможен не более 2-х раз.

ПДС/ОДС принимает решение о проведении заседания в отсутствие автора (авторов) заявления о лишении ученой степени, лица, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени, и других лиц, которые имеют непосредственное отношение к существу поставленных в заявлении о лишении ученой степени вопросов, в случаях если они не явились, обратились с просьбой о проведении заседания без их участия или известить их не представлялось возможным.

8.5. Ход заседания ПДС/ОДС фиксируется аудиовидеозаписью.

8.6. На заседании ПДС/ОДС председательствующий объявляет о рассмотрении поступившего заявления о лишении ученой степени и предоставляет слово ученому секретарю/секретарю для оглашения соответствующего документа. Обсуждение начинается с выступления одного из членов комиссии по рассмотрению заявления о лишении ученой степени. В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании диссертационного совета, после чего заключительное слово предоставляется лицу, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени (в случае его присутствия на заседании диссертационного совета).

8.7. По окончании дискуссии диссертационный совет принимает заключение о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени открытым голосованием простым большинством голосов членов совета, участвовавших в заседании.

8.8. ПДС/ОДС не позднее 10 рабочих дней со дня проведения заседания представляет в ДАНК:

а) заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени;

б) аудиовидеозапись заседания диссертационного совета, на котором рассматривалось заявление о лишении ученой степени;

в) иные материалы, рассмотренные диссертационным советом по заявлению о лишении ученой степени.

8.9. ДАНК не позднее 10 рабочих дней готовит материалы на заседание Аттестационной комиссии.

8.10. Решение Аттестационной комиссии РУДН оформляется приказом РУДН и размещается не позднее 10 рабочих дней со дня выхода данного приказа на официальном сайте РУДН.

IX. Порядок проведения диссертационного совета при рассмотрении заявления о восстановлении ученой степени

9.1. Ученая степень может быть восстановлена при наличии достаточных оснований, за исключением случаев лишения ученой степени по личному заявлению обладателя этой ученой степени в порядке, установленном Положением о присуждении ученых степеней.

При получении ПДС/ОДС из ДАНК копии заявления о восстановлении ученой степени, ПДС создает комиссию в составе не менее 3-х человек из числа членов ПДС/ОДС, являющихся специалистами по тематике диссертационного исследования соискателя, в отношении которого направлено заявление о восстановлении ученой степени (далее – Комиссия по рассмотрению заявления о восстановлении ученой степени). Комиссия по рассмотрению заявления о восстановлении ученой степени изучает необходимые материалы и подготавливает проект заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о восстановлении ученой степени.

9.2. При получении заявления о восстановлении ученой степени соискателя, защищавшего диссертацию в РДС, Аттестационная комиссия проводит заседание с привлечением специалистов, по тематике рассматриваемой диссертации по рассмотрению заявления о восстановлении ученой степени не позднее 2 месяцев со дня поступления данного заявления. Порядок проведения заседания Аттестационной комиссии при рассмотрении заявления о восстановлении ученой степени установлен Положением об Аттестационной комиссии.

9.3. Объявление о предстоящем заседании по рассмотрению заявления о восстановлении ученой степени должно быть опубликовано на официальном сайте РУДН не позднее чем за 15 календарных дней до его проведения.

9.4. На заседание ПДС/ОДС приглашаются автор (авторы) заявления о восстановлении ученой степени, лицо, в отношении которого подано заявление о восстановлении ученой степени, председатель или заместитель председателя диссертационного совета, в котором проходила защита

диссертации, оппоненты, представитель ведущей организации, научный руководитель и/или научный консультант соискателя ученой степени, а также ведущие специалисты в соответствующей отрасли знания.

Указанные выше лица вправе направить в диссертационный совет не позднее чем за 1 день до даты заседания диссертационного совета ходатайство о переносе даты заседания с приложением документов, подтверждающих невозможность присутствия на заседании по уважительной причине, либо ходатайство о проведении заседания в их отсутствие. Перенос заседания возможен не более 2-х раз.

ПДС/ОДС принимает решение о проведении заседания в отсутствие автора (авторов) заявления о восстановлении ученой степени, лица, в отношении которого подано заявление о восстановлении ученой степени, и других лиц, которые имеют непосредственное отношение к существу поставленных в заявлении о восстановлении ученой степени вопросов, в случаях если они не явились, обратились с просьбой о проведении заседания без их участия или известить их не представлялось возможным.

9.5. Ход заседания ПДС/ОДС фиксируется аудиовидеозаписью.

9.6. На заседании ПДС/ОДС председательствующий объявляет о рассмотрении поступившего заявления о восстановлении ученой степени и предоставляет слово ученому секретарю для оглашения соответствующего документа. Обсуждение начинается с выступления одного из членов комиссии по рассмотрению заявления о восстановлении ученой степени. В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании диссертационного совета, после чего заключительное слово предоставляется лицу, в отношении которого подано заявление о восстановлении ученой степени (в случае его присутствия на заседании диссертационного совета).

9.7. По окончании дискуссии диссертационный совет принимает заключение о результатах рассмотрения заявления о восстановлении ученой степени открытым голосованием простым большинством голосов членов совета, участвовавших в заседании.

9.8. ПДС/ОДС не позднее 10 рабочих дней со дня проведения заседания представляет в ДАНК:

- а) заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о восстановлении ученой степени;
- б) аудиовидеозапись заседания диссертационного совета, на котором рассматривалось заявление о восстановлении ученой степени;
- в) иные материалы, рассмотренные диссертационным советом по заявлению о восстановлении ученой степени.

9.9. ДАНК не позднее 10 рабочих дней готовит материалы на заседание Аттестационной комиссии.

9.10. Решение Аттестационной комиссии оформляется приказом РУДН и размещается не позднее 10 рабочих дней со дня выхода данного приказа на официальном сайте РУДН.

Х. Порядок продления полномочий постоянно действующего диссертационного совета/объединенного диссертационного совета

10.1. Полномочия диссертационного совета могут быть продлены на основании ходатайства председателя, решения ученого совета ОУП, которые предоставляются в ДАНК. В отношении ОДС в РУДН (ДАНК) предоставляются письма о намерениях продолжать деятельность ОДС от организаций, на базе которых функционирует ОДС.

10.2. Не менее чем за два месяца до окончания срока полномочий ПДС/ОДС и до проведения ученого совета РУДН, ДАНК готовит справку о деятельности соответствующего диссертационного совета за весь срок его функционирования и рекомендацию ученому совету РУДН о продлении полномочий или закрытии диссертационного совета.

10.3. Вопрос о продлении полномочий ПДС/ОДС выносится на заседание ученого совета РУДН. При положительном решении ученого совета РУДН ДАНК обеспечивает издание приказа ректора РУДН о продлении полномочий диссертационного совета, который размещается в течение 10 рабочих дней с даты выхода приказа на официальном сайте РУДН.

XI. Порядок приостановления, возобновления и прекращения деятельности диссертационного совета

11.1. Решение о приостановлении, возобновлении или прекращении деятельности диссертационного совета оформляется приказом ректора РУДН на основании решения ученого совета РУДН в случаях:

а) предоставления недостоверной информации о членах диссертационного совета;

б) выявленного нарушения диссертационным советом порядка организации работы диссертационного совета, установленного настоящим Положением;

в) некачественной подготовки заключения диссертационного совета;

г) нарушений диссертационным советом требований, предъявляемых к оформлению аттестационных дел, установленных требованиями в Приложении № 2 Положения о присуждении ученых степеней.

11.2. Для возобновления деятельности диссертационного совета в

ДАНК подается ходатайство ученого совета ОУП, содержащее обоснование необходимости возобновления деятельности диссертационного совета, документально подтвержденные сведения об устранении несоответствий диссертационного совета требованиям, установленным настоящим Положением, или документально подтвержденные сведения о принятых мерах по устранению нарушений диссертационным советом порядка организации работы диссертационного совета либо нарушений иных требований, установленных настоящим Положением и Положением о присуждении ученых степеней, послуживших основанием для приостановления его деятельности.

ДАНК осуществляет проверку представленных документов и при их соответствии документы предоставляются на ближайшее заседание ученого совета РУДН.

Решение ученого совета РУДН о возобновлении деятельности диссертационного совета вносится в протокол заседания ученого совета РУДН и объявляется приказом ректора РУДН.

11.3. Приказом ректора РУДН на основании решения ученого совета РУДН прекращается деятельность диссертационного совета в случаях:

- а) отмены двух решений о присуждении ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук;
- б) нецелесообразности продолжения деятельности диссертационного совета в зависимости от результатов его деятельности.

ХII. Заключительные положения

12.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения в него утверждаются ученым советом РУДН по представлению Аттестационной комиссии и вводятся в действие приказом ректора РУДН.

Приложение № 1
к Положению о совете по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»

ОТЧЕТ
о работе диссертационного совета _____ РУДН в 20__ году

Диссертационный совет _____ открыт Приказом РУДН
_____ 20__ г. № _____ по научным специальностям (в скобках указать науки):

Председатель:

Заместитель председателя:

Ученый секретарь:

1. Данные о рассмотренных диссертациях на соискание ученой степени доктора наук:

	Шифр научной специальности		Шифр научной специальности		Шифр научной специальности	
	отрасль науки	отрасль науки	отрасль науки	отрасль науки	отрасль науки	отрасль науки
С положительным решением по итогам защиты						
В том числе из других организаций						
С отрицательным решением по итогам защиты						
В том числе из других организаций						
Работы, снятые с рассмотрения (с указанием причины)						

2. Данные о рассмотренных диссертациях на соискание ученой степени кандидата наук

	Шифр научной специальности		Шифр научной специальности		Шифр научной специальности	
	отрасль науки	отрасль науки	отрасль науки	отрасль науки	отрасль науки	отрасль науки
С положительным решением по итогам защиты						
В том числе из других организаций						
С отрицательным решением по итогам защиты						
В том числе из других организаций						
Работы, снятые с рассмотрения (с указанием причины)						

Для диссертаций, выполненных на стыке научных специальностей, данные в таблицах заполняются только по научной специальности, по которой совету предоставлено право проведения защиты.

3. Данные о публикационной активности соискателей ученых степеней:

ФИО	Статус соискателя (аспирант РУДН, прикрепленный к кафедре РУДН; докторант; работник РУДН; сторонний)	Шифр научной специальности		Шифр научной специальности		Шифр научной специальности	
		отрасль науки	отрасль науки	отрасль науки	отрасль науки	отрасль науки	отрасль науки
		ВАК(РУДН)	МБД (Wos, Scopus и др.)	ВАК(РУДН)	МБД (Wos, Scopus и др.)	ВАК(РУДН)	МБД (Wos, Scopus и др.)

4. Количество проведенных заседаний (по количеству протоколов).
5. Фамилии членов диссертационного совета, посетивших менее половины заседаний.
6. Информация о защищенных диссертациях: ФИО, тема, научная специальность, на соискание ученой степени кандидата/доктора наук, работа выполнена..., научный руководитель, дата защиты.

Председатель диссертационного совета:

Ученый секретарь диссертационного совета:

Гербовая печать

Приложение № 2
к Положению о совете по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»

Ректору РУДН

ХОДАТАЙСТВО

Ученый совет _____ ОУП (указать) РУДН ходатайствует о вынесении на рассмотрение ученого совета РУДН вопрос о возможности открытия в РУДН постоянно действующего диссертационного совета (ПДС) по научным специальностям (шифр, отрасль науки):

Ученый совет ОУП рекомендовал назначить:

председателем диссертационного совета – ФИО, должность;

заместителем председателя диссертационного совета – профессора ФИО, должность;

заместителем председателя диссертационного совета – ФИО, должность;

ученым секретарем диссертационного совета – ФИО, должность.

Критериальные показатели кандидатами в члены диссертационного совета выполнены.

Данные о количестве публикаций кандидатов в члены диссертационного совета:

№	Фамилия имя отчество, статус в совете, место работы, шифр научной специальности в диссертационном совете	Количество публикаций в изданиях в базах данных (п. 4 Рекомендации ВАК РФ при Минобрнауки России № 2-пл/1 от 26.10.2023)(за последние 5 лет)	Количество публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК (за последние 5 лет)
1.			
2.			

Выписка из протокола заседания Ученого совета ОУП прилагается (№ протокола, дата);

Руководитель ОУП

ФИО

Подпись

Приложение № 3
к Положению о совете по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ЧЛЕНЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА _____
по научным специальностям _____ (_____ науки),
на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы
народов имени Патриса Лумумбы», 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, 8 (495) 434-5300, rudn@rudn.ru

№	Фамилия Имя Отчество	Дата рождения (ДД.ММ.ГГГ Г)	Гражда- нство	Ученая степень	Статус в совете	Шифр специальности, по которой работает в совете	Отрасль науки, по которой работает в совете	Кол-во публик-й в журналах, индексиру емых в МБД и системах цитирован ия	Количество публикаций в журналах из перечня ВАК за последние 5 лет	Работник РУДН (да/нет)
1										
2										

Данные проверены и являются достоверными

Руководитель ОУП

ФИО

Начальник Научного управления

ФИО

Приложение № 4
к Положению о совете по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ЧЛЕНЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
(приложение к ходатайству _____ от «_» _ 202_г. №_)

название ОУП РУДН, направившего ходатайство

по научным(ой) специальностям(и) _____
шифр, название научной специальности (по отраслям; соответствующему периоду; отраслям и сферам деятельности; ...) (отрасли науки)

№	Фамилия Имя Отчество (должность в диссертационном совете)	Дата рождения в формате дд.мм.гггг, гражданство	Место основной работы (название организации, ведомство, город, занимаемая должность)	Ученая степень (шифр научной специальности, по которой присуждена ученая степень в соответствии с действующей Номенклатурой специальности научных работников, № свидетельства ¹)	Ученое звание	Шифр научной специальности (отрасли науки) в диссертационном совете (с указанием отраслей; соответствующего периода; отраслей и сфер деятельности; ... ²)
1.						
Данные о научной деятельности по заявленной научной специальности за 5 лет, предшествующих дате подачи ходатайства организации:						

¹ Свидетельство о признании ученой степени, полученной в иностранном государстве для лиц, получивших ученую степень в иностранном государстве за исключением случаев, когда иностранные ученые подпадают под действие международных договоров Российской Федерации, а также если степень получена в иностранных образовательных и научных организациях, перечень которых устанавливается правительством Российской Федерации.

² Если предусмотрено Номенклатурой специальностей научных работников, утвержденной приказом Минобрнауки России от 24.02.2021 г. № 118.

<p>А) Перечень научных публикаций (без дублирования) в изданиях, индексируемых в международных базах цитирования, утвержденных Минобрнауки России (№ 2-пл/1 от 26 октября 2022 года (Web of Science, Scopus, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, GeoRef, MathSciNet, BioOne, Compendex, CiteSeerX и т.п.) (Указать выходные данные)</p>				
<p>Б) Перечень научных публикаций в рецензируемых научных изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ, с указанием импакт-фактора журнала на основании данных библиографической базы данных научных публикаций российских ученых Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). (Указать выходные данные)</p>				
<p>В) Общее число ссылок на публикации кандидата в члены диссертационного совета в РИНЦ.</p>				
<p>Г) Участие с приглашенными докладами на международных конференциях. (Указать тему доклада, название, дату и место проведения конференции)</p>				
<p>Д) Рецензируемые монографии по тематике, отвечающей заявленной научной специальности. (указать выходные данные, тираж)</p>				
<p>Е) Препринты, размещенные в международных исследовательских сетях. (Указать электронный адрес размещения материалов)</p>				

Данные проверены и являются достоверными

Руководитель ОУП

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение № 5
к Положению о совете по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»

Сведения о публикационной активности членов диссертационного совета
(заполняется за 5 последних лет по каждому члену диссертационного совета)

Фамилия, имя, отчество	
Researcher ID (Web of Science)	
Author ID (Scopus)	
Author ID (РИНЦ)	
Количество публикаций в международных базах данных (определенных ВАК - Web of Science, Scopus и др.)	
Количество цитирований в международных базах данных (определенных ВАК - Web of Science, Scopus и др.) <i>(без дублирования публикаций в изданиях, входящих в международные базы данных и системы цитирования)</i>	
Количество публикаций в журналах из Перечня рецензируемых научных изданий	
Количество ссылок на публикации в РИНЦ	
Количество рецензируемых монографий	
Индекс Хирша по WoS	
Индекс Хирша по Scopus	
Индекс Хирша по РИНЦ	

Данные являются достоверными.

Кандидат в члены диссертационного совета

ФИО

Подпись

Приложение № 6
к Положению о совете по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»

КРИТЕРИИ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА, ИМЕЮЩИХ УЧЕНУЮ СТЕПЕНЬ ДОКТОРА НАУК

Отрасль науки	В изданиях, отнесенных к категории К-1 и К-2, включенных в перечень рецензируемых изданий, либо в научных изданиях, индексируемых в базе данных RSCI, или в научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен п. 4 Рекомендации ВАК РФ при Минобрнауки России № 2-пл/1 от 26 октября 2022 года	Монографии*
Архитектура	не менее 9	справочно
Биологические науки	не менее 11	справочно
Ветеринарные науки	не менее 9	справочно
Географические науки	не менее 11	справочно
Геолого-минералогические науки	не менее 11	справочно
Искусствоведение	не менее 7	справочно
Исторические науки	не менее 8	не менее 1
Культурология	не менее 7	справочно
Медицинские науки	не менее 11	справочно
Педагогические науки	не менее 8	не менее 1
Политические науки	не менее 8	не менее 1
Психологические науки	не менее 8	не менее 1
Сельскохозяйственные науки	не менее 9	справочно
Социологические науки	не менее 8	не менее 1
Теология	не менее 8	не менее 1
Технические науки	не менее 9	справочно
Фармацевтические науки	не менее 11	справочно
Физико-математические науки	не менее 11	справочно
Филологические науки	не менее 8	не менее 1
Философские науки	не менее 8	не менее 1
Химические науки	не менее 11	справочно
Экономические науки	не менее 8	не менее 1
Юридические науки	не менее 8	справочно

*Исключение может составлять ученый секретарь – кандидат наук.

Приложение № 7
к Положению о совете по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»

КРИТЕРИИ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА, ИМЕЮЩИХ УЧЕНУЮ СТЕПЕНЬ КАНДИДАТА НАУК

Кандидаты в члены диссертационного совета, имеющие ученую степень кандидата наук (за исключением ученого секретаря диссертационного совета) должны иметь научно-педагогический стаж не менее 5 лет, либо замещение должности, соответствующей ученому званию, ассоциированный профессор, или аналогичного ученого звания (должности); наличие научных публикаций за последние 5 лет:

- не менее 20 публикаций в изданиях, отнесенных к категории К-1, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, либо в научных изданиях, индексируемых базой данных Russian Science Citation Index (RSCI), или в научных изданиях из Q-1 или Q-2, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК.

УТВЕРЖДЕНО
ученым советом РУДН
(протокол № УС-1 от 22.01.2024)

Положение об Аттестационной комиссии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение об Аттестационной комиссии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (далее соответственно – РУДН, Положение), устанавливает порядок формирования, деятельности и полномочия Аттестационной комиссии РУДН (далее - Аттестационная комиссия).

1.2. Аттестационная комиссия создается в целях обеспечения государственной научной аттестации в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами РУДН, принимаемыми на основании пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

1.3. В своей деятельности Аттестационная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и подзаконными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами РУДН.

1.4. Основными принципами деятельности Аттестационной комиссии являются:

- коллегиальность рассмотрения и принятия решений по вопросам, входящим в компетенцию Аттестационной комиссии;
- открытость;

- объективность и обоснованность принимаемых решений.

1.5. Члены Аттестационной комиссии осуществляют свои полномочия в рамках настоящего Положения, Положения о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (далее – Положение о присуждении ученых степеней) и Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (далее – Положение о диссертационном совете). Затраты рабочего времени по участию в работе Аттестационной комиссии для работников РУДН являются частью научно-методической работы и учитываются в соответствии с установленным в РУДН порядком.

II. Порядок формирования и состав Аттестационной комиссии

2.1. Аттестационная комиссия создается приказом РУДН на основании решения ученого совета РУДН.

2.2. Аттестационная комиссия формируется из числа ведущих ученых – работников РУДН в количестве от 15 до 25 человек и состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Аттестационной комиссии.

2.3. Председатель и заместитель председателя Аттестационной комиссии не должны являться работниками одного структурного подразделения РУДН.

2.4. Председатель, заместитель председателя, члены Аттестационной комиссии должны иметь ученую степень доктора наук либо ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой представлены те же академические и/или профессиональные права, что и обладателю ученой степени доктора наук, полученной в Российской Федерации.

Секретарь Аттестационной комиссии – работник Департамента аттестации научных кадров РУДН.

2.5. Персональный состав Аттестационной комиссии утверждается приказом РУДН на основании представления ученого совета РУДН по рекомендации руководителей ОУП сроком на 3 года, состав Аттестационной комиссии может быть изменен, но не более чем на 25% от утвержденного, при этом членом Аттестационной комиссии можно быть не более 3-х сроков подряд.

Вопрос изменения состава Аттестационной комиссии рассматривается на заседании ученого совета РУДН и оформляется приказом РУДН.

Полномочия члена Аттестационной комиссии могут быть прекращены досрочно:

2.5.1. по личному заявлению члена Аттестационной комиссии, поданного председателю Аттестационной комиссии;

2.5.2. при неоднократном пропуске заседаний Аттестационной комиссии без уважительных причин;

2.5.3. в случае неисполнения локальных нормативных актов РУДН и нарушения норм профессиональной и академической этики;

2.5.4. при прекращении трудовых отношений с РУДН.

2.6. При отборе кандидатов в состав Аттестационной комиссии (далее – кандидат) должны учитываться сведения о научно-педагогической деятельности кандидатов, а также:

а) количество монографий и (или) публикаций в научных изданиях, индексируемых в российских и международных базах данных;

б) индекс Хирша;

в) стаж научно-педагогической работы;

г) количество подготовленных соискателей ученых степеней (научное руководство и (или) консультирование);

д) наличие патентов на изобретения, патентов (свидетельств) на полезную модель, патентов на промышленный образец, патентов на селекционные достижения, свидетельств на программы для электронных вычислительных машин, баз данных, топологии интегральных микросхем, зарегистрированных в установленном порядке;

е) наличие государственных и ведомственных наград, а также значимых международных научных наград (премий).

2.7. В случае, если выполнение обязанностей члена Аттестационной комиссии может повлечь за собой конфликт интересов, член Аттестационной комиссии обязан подать заявление о самоотводе в Департамент аттестации научных кадров (далее - ДАНК) не позднее 2 рабочих дней до дня заседания Аттестационной комиссии.

III. Задачи Аттестационной комиссии

3.1. Задачами Аттестационной комиссии являются:

3.1.1. рассмотрение материалов процедуры защиты диссертации советами по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, доктора

наук (далее - диссертационный совет) и проверка соответствия процедуры защиты диссертации установленным требованиям, в том числе рассмотрение вопросов о соответствии соискателей ученых степеней установленным критериям;

3.1.2. утверждение решения диссертационного совета о присуждении ученой степени и о выдаче диплома кандидата наук, диплома доктора наук;

3.1.3. рассмотрение апелляций на решение диссертационного совета и принятие заключений по ним;

3.1.4. рассмотрение заявлений о необоснованности присуждения ученой степени диссертационным советом и принятие заключения по ним;

3.1.5. рассмотрение заявлений о лишении ученой степени и принятие заключений по ним;

3.1.6. рассмотрение заявлений о восстановлении ученой степени и принятие заключений по ним;

3.1.7. рассмотрение материалов о создании диссертационного совета для защиты конкретной диссертации (разового диссертационного совета) (далее – РДС) и выработка рекомендаций ученому совету РУДН о создании такого совета;

3.1.8. выработка рекомендаций о размещении аннотаций диссертаций на официальном сайте РУДН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт РУДН) и (или) журналах «Вестник РУДН» соответствующей серии;

3.1.9. привлечение в качестве независимого(-ых) эксперта(-ов) ведущих ученых и (или) высококвалифицированных специалистов в области науки, техники и образования для проведения экспертизы диссертации;

3.1.10. утверждение решения о включении научных журналов в Перечень РУДН;

3.1.11. оценка актуальности темы исследования, степени ее разработанности, правильности изложения научной новизны, предмета и объекта исследования, теоретической и практической значимости работы, положений, выносимых на защиту;

3.1.12. рассмотрение материалов аттестационного дела и установление их соответствия принятым в РУДН требованиям.

IV. Организация деятельности Аттестационной комиссии

4.1. Заседания Аттестационной комиссии проводятся под руководством председателя, а в его отсутствие – заместителя председателя. Заседания

Аттестационной комиссии проводятся в очном или смешанном форматах, как правило, раз в месяц, за исключением летнего периода (июль, август).

Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50 % членов Аттестационной комиссии.

4.2. Для рассмотрения отдельных вопросов, находящихся в ведении Аттестационной комиссии, по решению Аттестационной комиссии/председателя Аттестационной комиссии на заседания могут приглашаться эксперты и специалисты в соответствующих областях знаний из структурных подразделений РУДН, члены диссертационных и ученых советов РУДН, ведущие ученые из других организаций, а также соискатели ученых степеней, научные руководители/консультанты соискателей ученых степеней.

4.3. Решение Аттестационной комиссии оформляется в форме заключения.

Аттестационная комиссия до утверждения решения диссертационного совета о присуждении ученой степени кандидата/доктора наук может направить текст диссертации, иные материалы на дополнительное заключение независимому(-мым) эксперту(-ам) или в диссертационный совет, созданный на базе другой организации, по научной специальности рассматриваемой диссертации в случае, если:

- на диссертацию представлены отрицательные отзывы официального оппонента, ведущей организации и/или неофициальные отзывы;
- менее 75% членов диссертационного совета, участвовавших в заседании, проголосовали за присуждение ученой степени кандидата/доктора наук;
- требуется уточнить вклад автора диссертации в проведенное исследование, степень новизны и практической значимости результатов диссертационного исследования.

Независимый(-ые) эксперт(-ы) направляет в Аттестационную комиссию РУДН оригинал экспертного заключения по диссертации, подписанный экспертом(-ами) и заверенный печатью организации.

Диссертационный совет не позднее двух месяцев со дня заседания диссертационного совета направляет в Аттестационную комиссию РУДН оригинал дополнительного заключения по диссертации, оригинал стенограммы заседания, подписанные председателем и ученым секретарем диссертационного совета и заверенные печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет, видеозапись заседания диссертационного совета.

4.3.1. В качестве независимого(-ых) эксперта(-ов) могут быть приглашены

ведущие ученые в соответствующей области науки, обладатели ученой степени доктора наук, либо ученой степени, полученной в иностранном государстве, признаваемой в Российской Федерации, в соответствии со статьей 6.2. Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

Независимый(-ые) эксперт(-ы) избираются на заседании Аттестационной комиссии по результатам голосования членов Аттестационной комиссии простым большинством голосов.

4.3.2. При приглашении независимого(-ых) эксперта(-ов) Аттестационная комиссия исходит из необходимости привлечь в ее состав специалистов, имеющих достаточные компетенции в направлении и методах исследования представленной работы, безотносительно к тому, в какой стране и в какой организации он (они) работают. При этом для получения отзыва(-ов) эксперта(-ов) Аттестационной комиссией может устанавливаться срок не более 2 месяцев. Целесообразность привлечения научных экспертов к рассмотрению вопросов повестки заседания Аттестационной комиссии определяется коллегиально Аттестационной комиссией и отражается в протоколе заседания Комиссии.

4.3.3. Независимым экспертом не может быть член диссертационного совета, принявшего решение по диссертационной работе, научный руководитель (научный консультант), соавторы работ соискателя ученой степени, работники той же организации, где работает соискатель или ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени является руководителем или работником организации – заказчика, или исполнителем (соисполнителем).

4.3.4. Каждый эксперт дает письменное заключение по рассматриваемому вопросу.

4.3.5. Заключение независимого (-ых) эксперта (-ов), выносятся на рассмотрение Аттестационной комиссии для выработки окончательного решения по вопросу присуждения ученой степени.

4.4. Решения Аттестационной комиссии оформляются протоколами, подписываемыми председательствующим на заседании Аттестационной комиссии и секретарем заседания.

4.5. Решения (заключения) Аттестационной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Аттестационной комиссии, присутствующих на заседании Аттестационной комиссии.

4.6. Решения Аттестационной комиссии по вопросам, указанным в

пунктах 3.1.2–3.1.7 и 3.1.9, утверждаются приказом РУДН.

4.7. Заключение Аттестационной комиссии по вопросам, определенным пунктами 3.1.1–3.1.6 настоящего Положения, оформляется в форме отдельного документа, который заверяется гербовой печатью РУДН и подлежит размещению на официальном сайте РУДН в случаях и порядке, определенных настоящим Положением.

4.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Аттестационной комиссии, не могут быть переданы на рассмотрение других коллегиальных органов РУДН.

V. Порядок принятия решений по материалам защиты диссертации

5.1. ДАНК передает аттестационное дело соискателя на заседание Аттестационной комиссии не ранее 30 календарных дней со дня принятия диссертационным советом решения о присуждении/не присуждении ученой степени соискателю.

Аттестационная комиссия рассматривает аттестационное дело и дает заключение о правомерности присуждения ученой степени в части соблюдения всех установленных процедур и утверждает решение диссертационного совета по диссертации.

5.2. Аттестационная комиссия не позднее 6 месяцев с момента передачи ДАНК аттестационного дела в Аттестационную комиссию выносит решение о правомерности присуждения/не присуждения диссертационным советом ученой степени соискателю. Указанный срок может быть продлен не более чем на 6 месяцев в случае необходимости получения Аттестационной комиссией дополнительных сведений и материалов о прохождении процедуры представления к защите и защиты диссертации. По результатам проведенной оценки материалов по защите диссертации Аттестационная комиссия готовит заключение.

5.3. При выявлении нарушения установленных процедур защиты и (или) нарушений в оформлении аттестационных дел, автореферата и (или) диссертации Аттестационная комиссия может принять решение:

- о неправомочности присуждения ученой степени и направить диссертацию на повторную защиту, при наличии заявления о повторной защите от соискателя ученой степени;

- об объявлении замечания диссертационному совету;

- о приостановлении на срок до 6 месяцев или прекращении деятельности диссертационного совета.

При вынесении диссертационному совету в течение года 2-х и более замечаний, Аттестационная комиссия может рекомендовать ученому совету Университета принять решение о закрытии/приостановлении деятельности диссертационного совета.

После рассмотрения рекомендации Аттестационной комиссии решение оформляется приказом РУДН, изданного на основании решения ученого совета Университета.

5.4. При вынесении положительного заключения Аттестационной комиссии об утверждении решения диссертационного совета о присуждении ученой степени и выдаче диплома кандидата наук, доктора наук, секретарь АК в течение 15 рабочих дней готовит заключение Аттестационной комиссии и ДАНК в течение 15 рабочих дней готовит приказ о выдаче диплома кандидата или доктора наук.

Приказ о выдаче диплома кандидата или доктора наук издается не позднее 30 календарных дней со дня вынесения решения Аттестационной комиссией о присуждении ученой степени.

VI. Порядок рассмотрения апелляции на решение диссертационного совета

6.1. При поступлении апелляции, поданной на решение диссертационного совета РУДН о присуждении им ученой степени, ДАНК в течение 5 рабочих дней передает данное заявление в Аттестационную комиссию. Аттестационная комиссия формирует экспертную комиссию в количестве не менее 3-х человек из числа членов Аттестационной комиссии.

6.2. Экспертная комиссия рассматривает апелляцию и по итогам готовит заключение, которое представляет на рассмотрение Аттестационной комиссии.

6.3. Заседание Аттестационной комиссии по рассмотрению апелляции проводится в течение 30 календарных дней со дня ее поступления. Указанный срок может быть продлен Аттестационной комиссией в случае необходимости получения дополнительных сведений и материалов, а также в других исключительных случаях, но не более чем на 60 календарных дней.

6.4. Объявление о предстоящем заседании должно быть опубликовано на официальном сайте РУДН не позднее чем за 15 календарных дней до его проведения.

6.5. Заседание Аттестационной комиссии проводится в присутствии лица, направившего апелляцию, соискателя ученой степени, в отношении которого направлена апелляция и других лиц, имеющих непосредственное отношение к существу вопросов, поставленных в апелляции (далее – Приглашенные лица).

6.6. Секретарь Аттестационной комиссии извещает приглашенных лиц о проведении заседания не позднее чем за 10 календарных дней до его проведения.

6.7. Аттестационная комиссия может принять решение о проведении заседания в отсутствие приглашенных лиц, в случаях если они не явились и о дате и времени заседания Аттестационной комиссии были извещены надлежащим образом или если они обратились с просьбой провести заседание без их участия.

6.8. Ход заседания Аттестационной комиссии по рассмотрению апелляции на решение диссертационного совета фиксируется аудиовидеозаписью.

6.9. Рассмотрение апелляции, поданной на решение диссертационного совета, проводится на предмет соблюдения требований установленного порядка представления к защите и защиты диссертации, требований к соискателям ученых степеней, требований к процедуре создания РДС (в случае защиты диссертации в РДС).

6.10. Аттестационная комиссия вправе затребовать в диссертационном совете дополнительные сведения о прохождении процедуры представления к защите и защиты диссертации, по которой подана апелляция.

6.11. На заседании Аттестационной комиссии председательствующий объявляет о рассмотрении поступившей апелляции и предоставляет слово секретарю Аттестационной комиссии для оглашения соответствующего документа. Обсуждение начинается с выступления одного из членов экспертной комиссии по рассмотрению апелляции. В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании Аттестационной комиссии, после чего заключительное слово предоставляется соискателю ученой степени (в случае его присутствия на заседании Аттестационной комиссии).

6.12. По окончании дискуссии Аттестационная комиссия принимает заключение по апелляции открытым голосованием простым большинством голосов членов Аттестационной комиссии, участвовавших в заседании.

6.13. Заключение Аттестационной комиссии и приказ РУДН размещаются ДАНК на официальном сайте РУДН в течение 10 рабочих дней со дня издания

соответствующего приказа. Копия этого приказа направляется лицу, подавшему апелляцию.

VII. Порядок рассмотрения заявлений о необоснованности присуждения ученой степени

7.1. При поступлении заявления о необоснованности присуждения ученой степени Аттестационная комиссия формирует экспертную комиссию в количестве не менее 3-х человек из числа работников РУДН и/или приглашенных лиц (состав экспертной комиссии фиксируется в протоколе заседания Аттестационной комиссии), компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования и давших на это свое согласие для изучения необходимых материалов и подготовки проекта заключения комиссии о результатах рассмотрения заявления о необоснованности присуждения ученой степени.

7.2. Экспертная комиссия рассматривает заявления о необоснованности присуждения ученой степени в течение 15 рабочих дней и по итогам готовит заключение, которое представляет на рассмотрение Аттестационной комиссии.

7.3. Срок принятия Аттестационной комиссией решения по рассмотрению заявления о необоснованности присуждения ученой степени проводится в течение 30 календарных дней со дня формирования экспертной комиссии по рассмотрению заявления о необоснованности присуждения ученой степени.

Указанный срок может быть продлен Аттестационной комиссией в случае необходимости получения дополнительных сведений и материалов, а также в других исключительных случаях, но не более чем на 60 календарных дней.

7.4. Объявление о предстоящем заседании Аттестационной комиссии по рассмотрению заявления о необоснованности присуждения ученой степени (далее – заседание Аттестационной комиссии) должно быть опубликовано на официальном сайте РУДН не позднее чем за 15 календарных дней до его проведения.

7.5. Заседание Аттестационной комиссии проводится в присутствии лица, направившего заявление, лица, в отношении которого подано заявление о необоснованности присуждения ученой степени, и других лиц, имеющих непосредственно отношение к существу вопросов, поставленных в заявлении (далее в настоящем разделе – Приглашенные лица).

7.6. Секретарь Аттестационной комиссии извещает приглашенных лиц о проведении заседания не позднее чем за 10 календарных дней до его проведения.

7.7. Аттестационная комиссия может принять решение о проведении заседания в отсутствие приглашенных лиц, в случаях если они не явились или если они обратились с просьбой провести заседание без их участия.

7.8. Ход заседания Аттестационной комиссии фиксируется аудиовидеозаписью и протоколом заседания.

7.9. На заседании Аттестационной комиссии председательствующий объявляет о рассмотрении поступившего заявления о необоснованности присуждения ученой степени и предоставляет слово секретарю Аттестационной комиссии для оглашения соответствующего документа. Обсуждение начинается с выступления одного из членов экспертной комиссии по рассмотрению заявления о необоснованности присуждения ученой степени. В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании Аттестационной комиссии, после чего заключительное слово предоставляется соискателю ученой степени (в случае его присутствия на заседании Аттестационной комиссии).

7.10. По окончании дискуссии Аттестационная комиссия принимает заключение по заявлению о необоснованности присуждения ученой степени открытым голосованием простым большинством голосов членов Аттестационной комиссии, участвовавших в заседании.

7.11. Заключение Аттестационной комиссии и приказ РУДН размещаются ДАНК на официальном сайте РУДН не позднее 30 календарных дней со дня проведения заседания Аттестационной комиссии. Копия этого приказа направляется лицу, подавшему заявление о необоснованности присуждения ученой степени.

VIII. Порядок рассмотрения заявлений о лишении ученых степеней

8.1. При поступлении заявления о лишении ученой степени, поданного на решение РДС, ДАНК передает данное заявление в Аттестационную комиссию в течение 5 рабочих дней. Аттестационная комиссия формирует экспертную комиссию в составе не менее 3-х специалистов из числа работников РУДН и/или приглашенных лиц, компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования и давших на это свое согласие для изучения необходимых материалов и подготовки проекта заключения комиссии о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени.

8.2. Экспертная комиссия рассматривает заявление о лишении ученой степени и по итогам готовит заключение, которое представляет на рассмотрение Аттестационной комиссии.

8.3. Срок принятия Аттестационной комиссией решения по заявлению о лишении ученой степени не может превышать 6 месяцев со дня поступления в РУДН заявления о лишении ученой степени. Указанный срок может быть продлен решением Аттестационной комиссии в случае необходимости получения дополнительных сведений и материалов для рассмотрения заявления о лишении ученой степени, а также в других исключительных случаях.

8.4. Объявление о предстоящем заседании Аттестационной комиссии должно быть опубликовано на официальном сайте РУДН не позднее чем за 15 календарных дней до его проведения.

8.5. Заседание Аттестационной комиссии проводится в присутствии лица, направившего заявление, лица, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени, и других лиц, имеющих непосредственное отношение к существу вопросов, поставленных в заявлении (далее – Приглашенные лица).

8.6. Секретарь Аттестационной комиссии извещает приглашенных лиц о проведении заседания не позднее чем за 10 календарных дней до его проведения.

8.7. Аттестационная комиссия может принять решение о проведении заседания в отсутствие приглашенных лиц, в случаях если они не явились или известить их не представилось возможным или если они обратились с просьбой провести заседание без их участия.

8.8. Ход заседания Аттестационной комиссии по лишению ученой степени фиксируется аудиовидеозаписью.

8.9. На заседании Аттестационной комиссии председательствующий объявляет о рассмотрении поступившего заявления о лишении ученой степени и предоставляет слово секретарю Аттестационной комиссии для оглашения соответствующего документа. Обсуждение начинается с выступления одного из членов комиссии по рассмотрению заявления. В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании Аттестационной комиссии, после чего заключительное слово предоставляется соискателю ученой степени (в случае его присутствия на заседании Аттестационной комиссии).

8.10. По окончании дискуссии Аттестационная комиссия принимает заключение по заявлению о лишении ученой степени открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании.

8.11. Заключение Аттестационной комиссии и приказ РУДН размещаются ДАНК на официальном сайте РУДН в течение 10 рабочих дней со дня издания соответствующего приказа. Копия этого приказа направляется лицу, подавшему заявление о лишении ученой степени.

8.12. Аттестационная комиссия не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения по заявлению о лишении ученой степени формирует аттестационное дело и передает на хранение в ДАНК.

8.13. Аттестационное дело по вопросу лишения ученой степени включает в себя:

- заявление о лишении ученой степени;
- копии писем с приглашением на заседание Аттестационной комиссии по вопросу о лишении ученой степени (электронное письмо);
- ответы приглашенных лиц на приглашения (при наличии);
- заключение Аттестационной комиссии о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени;
- протоколы заседаний Аттестационной комиссии, на которых рассматривалось заявление о лишении ученой степени, подписанные председательствующим и секретарем и заверенные гербовой печатью РУДН;
- аудиовидеозапись заседания (-ий) Аттестационной комиссии, на котором(-ых) рассматривалось заявление о лишении ученой степени;
- текст рассмотренной по заявлению о лишении ученой степени диссертации и ее автореферат, публикации (в электронном формате);
- стенограмма заседания диссертационного совета по защите диссертации на соискание ученой степени;
- иные материалы, рассмотренные Аттестационной комиссией по заявлению о лишении ученой степени.

IX. Порядок рассмотрения заявлений о восстановлении ученых степеней

9.1. При поступлении заявления о восстановлении ученой степени, поданного на решение РДС, ДАНК передает данное заявление в Аттестационную комиссию в течение 5 дней. Аттестационная комиссия формирует экспертную комиссию в составе не менее 3-х специалистов из числа работников РУДН и/или приглашенных лиц, компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования и давших на это свое согласие для изучения необходимых материалов и подготовки проекта

заключения экспертной комиссии о результатах рассмотрения заявления о восстановлении ученой степени.

9.2. Экспертная комиссия рассматривает заявление о восстановлении ученой степени и по итогам готовит заключение, которое представляет на рассмотрение Аттестационной комиссии.

9.3. Срок принятия Аттестационной комиссией решения по заявлению о восстановлении ученой степени не может превышать 6 месяцев со дня поступления в РУДН этого заявления.

Указанный срок может быть продлен решением Аттестационной комиссии в случае необходимости получения дополнительных сведений и материалов для рассмотрения заявления о восстановлении ученой степени, а также в других исключительных случаях.

9.4. Объявление о предстоящем заседании Аттестационной комиссии должно быть опубликовано на официальном сайте РУДН не позднее чем за 15 дней до его проведения.

9.5. Заседание Аттестационной комиссии проводится в присутствии лица, направившего заявление, лица, в отношении которого подано заявление о восстановлении ученой степени, и других лиц, имеющих непосредственное отношение к существу вопросов, поставленных в заявлении (далее – Приглашенные лица).

9.6. Секретарь Аттестационной комиссии извещает приглашенных лиц о проведении заседания не позднее чем за 10 календарных дней до его проведения.

9.7. Аттестационная комиссия может принять решение о проведении заседания в отсутствие приглашенных лиц, в случаях если они не явились или известить их не представилось возможным или если они обратились с просьбой провести заседание без их участия.

9.8. Ход заседания Аттестационной комиссии по заявлению о восстановлении ученой степени фиксируется аудиовидеозаписью.

9.9. На заседании Аттестационной комиссии председательствующий объявляет о рассмотрении поступившего заявления о восстановлении ученой степени и предоставляет слово секретарю Аттестационной комиссии для оглашения соответствующего документа. Обсуждение начинается с выступления одного из членов экспертной комиссии по рассмотрению заявления. В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании Аттестационной комиссии, после чего заключительное слово

предоставляется соискателю ученой степени (в случае его присутствия на заседании Аттестационной комиссии).

9.10. По окончании дискуссии Аттестационная комиссия принимает заключение по заявлению о восстановлении ученой степени открытым голосованием простым большинством голосов членов Аттестационной комиссии, участвовавших в заседании.

9.11. Заключение Аттестационной комиссии по заявлению о восстановлении ученой степени и приказ РУДН о восстановлении ученой степени размещаются ДАНК на официальном сайте РУДН в течение 10 рабочих дней со дня издания. Копия этого приказа направляется лицу, подавшему заявление о восстановлении ученой степени.

9.12. Аттестационная комиссия не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения по заявлению о восстановлении ученой степени формирует аттестационное дело и передает на хранение в ДАНК.

9.13. Аттестационное дело по вопросу восстановления ученой степени включает в себя:

- заявление о восстановлении ученой степени;
- копии писем с приглашением на заседание Аттестационной комиссии по вопросу о восстановлении ученой степени (электронное письмо);
- ответы приглашенных лиц на приглашения (при наличии);
- заключение Аттестационной комиссии о результатах рассмотрения заявления о восстановлении ученой степени;
- протоколы заседаний Аттестационной комиссии, на которых рассматривалось заявление о восстановлении ученой степени, подписанные председательствующим и секретарем Аттестационной комиссии и заверенные гербовой печатью РУДН;
- аудиовидеозапись заседаний Аттестационной комиссии, на которых рассматривалось заявление о восстановлении ученой степени;
- текст рассмотренной по заявлению о восстановлении ученой степени диссертации и ее автореферат, публикации (в электронном формате);
- стенограмма заседания;
- иные материалы, рассмотренные Аттестационной комиссией по заявлению о восстановлении ученой степени.

Х. Заключительное положение

10.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения в него утверждаются ученым советом РУДН с учетом рекомендаций Аттестационной комиссии и вводятся в действие приказом ректора РУДН.